

Luisa Oswald

MASTERARBEIT

**Adnominale Possession
in afrikanischen Sprachen**

Erstgutachterin: Prof. Dr. Barbara Stiebels
Zweitgutachter: Prof. Dr. Martin Haspelmath

Universität Leipzig
Philologische Fakultät
Institut für Linguistik

Leipzig, den 8. August 2014

Email: luisa.oswald@gmail.com
Matrikelnummer: 1313590

Inhaltsverzeichnis

Abkürzungen

1. Einleitung	1
2. Das Sample	2
3. Possession	6
4. Ergebnisse und Analyse	9
4.1 Die Possessivkonstruktionen.....	9
4.1.1 Die Marker.....	14
4.1.2 Die Markierungsorte und Konstruktionstypen.....	20
4.1.3 Die Pronomen.....	27
4.2 (In)Alienabilität.....	32
4.3 Die Beziehung zwischen Markierungsort und Inalienabilität.....	38
4.4 Semantik der Inalienabilität.....	42
5. Zusammenfassung	48
Anhang 1 - Karten	51
Karte 1. Das Sample.....	51
Karte 2. Markierungsort der Possessivrelation.....	53
Karte 3. Pronomen in der Possessivkonstruktion.....	55
Karte 4. Präsenz einer Alienabilitätsspaltung.....	57
Karte 5. Semantik der Inalienabilität.....	59
Anhang 2 - Daten	61
1. #Hoan (Östlich)	61
2. Anywa.....	63
3. Berber (Figuig).....	65
4. Dangla (Östlich).....	67
5. Fongbe.....	69
6. Ga.....	71
7. Gaam.....	72

8. Hdi.....	74
9. Humburi Senni.....	75
10. Ijo (Kolokuma).....	78
11. Jul’hoan.....	79
12. Kanuri.....	82
13. Kuteb.....	83
14. Mani.....	84
15. Mbodomo.....	86
16. Ngiti.....	87
17. Nordsotho.....	89
18. Ron.....	91
19. Sandawe.....	93
20. Sidaama.....	94
21. Shabo.....	96
22. Shatt (Damam).....	97
23. Somali.....	98
24. Tigré (Habab).....	100
25. Tommo So.....	101
26. Tondi Songway Kiini.....	103
27. Uduk.....	104
28. Wandala.....	106
29. Wolof.....	107
Bibliografie.....	109

Selbstständigkeitserklärung

Abkürzungen

1	1. Person
2	2. Person
3	3. Person
andere, nicht vor Buchstaben stehende Zahlen bezeichnen Nominalklassen	
ABS	Absolutive
ACC	Accusative
ADJ	Adjective
ADV	Adverb
AGENT	Agentive
AL	Alienable
ASS	Associative nasal
BEN	Benefactive
C	Common gender
CL	Class
COLL	Collective
COMPL	Complementizer
CONN	Connective
CONSTR	Construct form
COP	Copula
D:PVG	Distal extension: point of view of goal
DEF	Definit
DEM	Demonstrative
DIM	Diminutive
DIR	Directional
DO	Direct object
EA	État d'annexion
EL	État libre
EMPH	Emphasis
EP	Epenthetic sound
EXCL	Exclusive
EXCLAM	Exclamatory marker
F	Feminine
FIN	Final suffix
FOC	Focus
GEN	Genitive case
GP	General preposition
H	High tone
HAB	Habitual
HON	Honorific
HUM	Human
IMPRF	Imperfective
INAL	Inalienable
INCL	Inclusive
INDEF	Indefinit
INF	Infinitive
INSTR	Instrumental
INT	Interrogative
IO	Indirect object
IPST	Immediate past
L	Low tone
LINK	Linker
LOC	Locative
M	Masculine
MOD	Modified form
N	Noun
NARCONJ	Narrative conjunction

NAS	Nasal
NCM	Noun class marker
NEG	Negation
NOM	Nominative
NONFIN	Non final suffix
NUM	Numeral
OBJ	Object
OBJV	Objective case
OBL	Oblique case
PART	Particle
PL	Plural marker
pl	Plural
PM	Possessum
POSS	Possessive
PP	Prepositional prefix
PR	Possessor
PREP	Preposition
PRO	Pronoun
PROX	Proximal
PST	Past
REC	Reciprocal
REF	Referential
REL	Relative
REM	Remote article
s	Singular
SBJV	Subjunctive
SG	Singular marker
SPEC	Specifier
SV	Subject-verb-relation
VEN	Ventive
VN	Verbal noun
VOC	Vocative

Tabellen

Tabelle 1. Das Sample.....	2
Tabelle 2. Possessivkonstruktionen und Markierungsorte der Possessivrelation.....	11
Tabelle 3. Marker am Possessor.....	14
Tabelle 4. Marker am Possessum.....	17
Tabelle 5. Häufigkeit der Markierungsorte alienabler Possession.....	21
Tabelle 6. Dependentmarkierende Typen.....	22
Tabelle 7. Kopfmarkierende Typen.....	23
Tabelle 8. Doppelmarkierende Typen.....	25
Tabelle 9. Nullmarkierende Typen.....	25
Tabelle 10. Freimarkierender Typ.....	26
Tabelle 11. Anwesenheit einer Alienabilitätsspaltung.....	32
Tabelle 12. Häufigkeit der semantischen Domänen der Inalienabilität.....	43

1. Einleitung

Die linguistische Forschung zur Semantik und Morphosyntax von Possession ist bei Weitem kein unbeschriebenes Blatt. Zahlreiche Eigenschaften, Mechanismen und Zusammenhänge auf diesem Gebiet sind seit gut 100 Jahren bereits untersucht worden. Lévy-Bruhl (1914) stellte bei melanesischen Sprachen verschiedene Possessivstrukturen für verschiedene semantische Gruppen von Nomen fest. Bald darauf untersuchte Bally (1926) die Semantik der Possession in indoeuropäischen Sprachen.

Für Possessivkonstruktionen werden auch heute umfassende typologische Profile erstellt. Denn durch die erstmalige Beschreibung von Sprachen, werden immer wieder neue Daten bekannt. So untersuchte Nichols (1988) adnominale Possessivkonstruktionen in nordamerikanischen Sprachen und Koptjevskaja-Tamm (2003) betrachtete diese in den Sprachen von Europa. Südamerikanische Sprachen wurden diesbezüglich von Krasnoukova (2012) erforscht.

Diese Arbeit betrachtet nun die Typologie der adnominalen Possessivkonstruktionen auf dem afrikanischen Kontinent. Meine Vorgehensweise habe ich dabei teilweise an jene von Krasnoukova angelehnt. Anhand einer Stichprobe von 29 Sprachen werde ich untersuchen, welche Variationen es bei diesen Strukturen gibt und wie sie sich geografisch verteilen. Wichtige Variablen sind dabei die Präsenz einer Alienabilitätsspaltung, die syntaktische Kategorie des Possessors und der Markierungsort (*locus of marking*) der Possessivrelation. Weiterhin werde ich mir die Pronomen der Possessivkonstruktionen und die innere Gliederung der semantischen Domäne der Inalienabilität genauer anschauen. Außerdem werden mögliche Zusammenhänge zwischen einigen der Variablenausprägungen, die aus der Literatur bereits bekannt sind, überprüft.

Die untersuchten Sprachen werden im nächsten Kapitel vorgestellt. In Kapitel 3 werden zunächst grundlegende Konzepte und Terminologie erläutert sowie Generalisierungen über verschiedene Aspekte der adnominalen Possession vorgestellt. Anschließend werden im vierten Kapitel die Daten unter verschiedenen Gesichtspunkten ausgewertet. Dazu gehören das Inventar der Possessivmarkierung, der Markierungsort, die Pronomen und die Semantik der possedierten Nomen. Im Zuge dessen werden auch die Generalisierungen überprüft. Zum Schluss werden die Ergebnisse in der Zusammenfassung noch einmal resümiert und reflektiert. Zudem beinhaltet diese Arbeit zwei Anhänge. Der erste beinhaltet eine Karten mit dem Sample und vier mit Ergebnissen des vierten Kapitels. In Anhang 2 befinden sich alle erhobenen Daten.

2. Das Sample

Das Sample umfasst 29 Sprachen, die alle auf der Karte 1 im Anhang 1 abgebildet sind. Für eine genealogisch ausgeglichene Stichprobe wurden Sprachen aus möglichst verschiedenen Genera ausgewählt (s. Dahl 2001: 1461f). Auch wurde auf die geografische Distanz der Sprachen geachtet. Jedoch weist Afrika um den Äquator herum eine viel größere genetische Diversität auf als im Süden und Norden. Das spiegelt sich auch im Sample wieder.

Von den 70 Genera des WALS (Dryer & Haspelmath 2013) für Afrika sind 25 in der Stichprobe enthalten. Sprachen, die im WALS nicht vertreten sind, habe ich mit Hilfe des Ethnologue (Lewis et al. 2014) bestimmt. Dabei gehört keine der Sprachen einem Genus an, das im WALS nicht erfasst ist. Weiterhin habe ich die Sprachen den Familien bzw. Phyla aus Dimmendaal (2008: 841ff) zugeordnet, die etwas differenzierter sind als die herkömmlichen vier. So befinden sich im Sample acht afro-asiatische (AA), fünf nilo-saharanische (NS) und neun Niger-Kongo-Sprachen (NK). Je zwei Sprachen sind aus dem Songhay und dem Nordkhoisan (die Zuordnung von #Hoan erfolgte m.H.v. Honken (2013a: 19)). Und schließlich gibt es noch eine Sprache aus dem Koman, eine aus dem Zentralkhoisan und ein Isolat.

Die Tabelle (1) führt alle Sprachen des Samples zusammen mit den genealogischen Angaben, dem ISO 639-3-Code und der benutzten Quelle auf. Außerdem sind die Länder angegeben, in denen die Sprachen gesprochen werden (Dryer & Haspelmath 2013, Lewis et al. 2014).

Tabelle 1. Das Sample

Sprache (Dialekt)	Familie/ Phylum	Genus	ISO 639-3	Land	Quelle
Berber (Figuig)	AA	Berber	--- ¹	Marokko	Kossmann 1997
Dangla (Östlich)	AA	Osttschadisch	daa	Tschad	Shay 2005
Hdi	AA	Biu-Mandara	xed	Nigeria, Kamerun	Frajzyngier & Shay 2001
Ron	AA	West- tschadisch	cla	Nigeria	Seibert 1998
Sidaama	AA	Ost- kuschitisch	sid	Äthiopien	Kawachi 2008

1 Einen ISO 639-3-Code gibt es für Figuig Berber nicht. Sein WALS-Code lautet bfg.

Somali	AA	Ost- kuschitisch	som	Somalia	Saeed 1999
Tigré (Habab)	AA	Semitisch	tig	Eritrea	Elias 2006
Wandala	AA	Biu-Mandara	mfi	Kamerun	Frajzyngier 2012
Anywa	NS	Nilotisch	anu	Äthiopien, Südsudan	Reh 1996
Gaam	NS	Ostjebel	tbi	Sudan	Stirtz 2011
Kanuri	NS	West- saharanisch	knc	Nigeria, Tschad, Niger, Sudan	Cyffer 1998, Hutchison 1981
Ngiti	NS	Lendu	niy	DR Kongo	Kutsch Lojenga 1994
Shatt (Damam)	NS	Daju	shj	Sudan	Boyeldieu 2009
Humburi Senni	Songhay	Songhay	hmb	Mali	Heath 2014 (unpub- lished) & 2011
Tondi Songway Kiini	Songhay	Songhay	tst	Mali	Heath 2005
Uduk	Koman	Koman	udu	Sudan, Südsudan	Killian 2014 (Entwurf)
Shabo	Isolat	Shabo	sbf	Äthiopien	Teferra 1991, Aberra 2002
Ga	NK	Kwa	gaa	Ghana	Informant, Kotey 2007 (1969)
Fongbe	NK	Kwa	fon	Benin, Togo	Lefèbre & Brousseau 2002
Ijo (Kolokuma)	NK	Ijoid	ijc	Nigeria	Williamson 1965
Kuteb	NK	Platoid	kub	Nigeria	Koops 2005
Mani	NK	Südatlantisch	buy	Sierra Leone	Childs 2011
Mbodomo	NK	Gbaya- Manza- Ngbaka	gmm	Zentralafrikani- sche Republik	Boyd 2004
Nordsotho	NK	Bantoid	nso	Südafrika	Poulos & Louwrens 1994
Tommo So	NK	Dogon	dto	Mali	McPherson 2013
Wolof	NK	Nord- atlantisch	wol	Gambia, Senegal	Ngom 2003

#Hoan (Östlich)	Nord-Khoisan	#Hoan	huc	Botswana	Honken 2013b, Collins 1998 & 2001
Ju 'hoan	Nord-Khoisan	Nordkhoisan	ktz	Angola, Namibia, Botswana	Dickens 2005
Sandawe	Zentral-khoisan	Sandawe	sad	Tansania	Steeman 2012

Als Quelle dienten Grammatiken, die so neu wie möglich und mindestens aus den 1990er Jahren waren. Eine Ausnahme ist Ijo mit einer Grammatik von 1965. Bei Nichols (1988, 1992) ist es jedoch nicht enthalten. Zwei Sprachen in Nichols' (1992) Sample, Sandawe und Songhay wurden auch hier untersucht, jedoch anhand erheblich neuerer Grammatiken². Für Daten aus dem Ga (für das ich nur eine unausführliche, einige Jahrzehnte alte Grammatik fand) hatte ich einen Informanten, der die Sprache als eine seiner Muttersprachen spricht.

Obwohl Possession ein Thema ist, das in so gut wie jeder Grammatik behandelt wird, unterscheiden sich die Datenmengen und die Ausführlichkeit der Beschreibung von Sprache zu Sprache. Die Daten mussten alienable und (potenziell) inalienable Nomen sowie pronominale und nominale Possessoren enthalten. So ist gewährleistet, dass jede der zu untersuchenden Konstruktionsarten illustriert werden kann und dass bewiesen werden kann, ob eine Alienabilitätsspaltung vorliegt. Einige Forschungsfragen sind aber besonders abhängig von der Ausführlichkeit der Beschreibung einer Sprache. Die Rede ist von der Semantik der inalienablen Nomen und von Fällen, in denen inalienable Nomen sich nicht durch Morphologie sondern erst durch bestimmtes Verhalten oder Reflexe einer Sprache zeigen, beispielsweise als obligatorisch possedierte Nomina.

Die Sprachbeispiele zeigen bevorzugt Nomen, die in jeder Sprache zu finden sind (wie Haus, Mutter, Kopf usw.), um die Vergleichbarkeit der Daten zwischen den Sprachen zu herzustellen. In den allermeisten Fällen handelt es sich um konkrete Nomen, da diese erstens prototypischer für Possession sind und zweitens abstrakte Nomen häufig nicht in die Beschreibungen und Daten einbezogen wurden. Die Strukturen sind so gewählt, dass sie möglichst neutral und grundlegend sind. So wurden etwa im Normalfall keine Beispiele mit einem weiter modifizierten oder fehlenden Possessum oder mit einem generischen Possessor zur Analyse herangezogen, auch wenn eine Grammatik darauf einging.

2 Nichols' (1992: 284) Quellen waren Dempwolff 1916 und van de Kimmenade für Sandawe und Hacquard & Dupuis 1897, Tersis-Surugue 1981 und Nicolai 1983 für Songhay.

Im Anhang 2 werden alle Daten, geordnet nach Sprache und Konstruktionsart, noch einmal aufgeführt. Außerdem findet sich dort zu einigen Sprachen auch zusätzliches Material zur adnominalen Possession. Es war für die Arbeit selbst nicht relevant, aber möglicherweise dient es dem besseren Verständnis der Daten oder bietet interessante Zusatzinformationen.

3. Possession

Bei adnominaler (oder attributiver) Possession handelt es sich um Possessivnominalphrasen bestehend aus einem Possessum (PM, Kopf) und einem Possessor (PR, Dependent). In Anlehnung an Krasnoukova (2012: 59) sind zwei Variablen für diese Arbeit besonders wichtig: Erstens die syntaktische Kategorie des Possessors und zweitens die Semantik des Possessums. So werden die Possessivkonstruktionen danach systematisiert, ob sie einen nominalen oder pronominalen Possessor aufweisen und ob es sich in einer Konstruktion um ein alienables oder inalienables Nomen handelt. Es ergeben sich vier Konstruktionsarten, die in (1) am Beispiel des Deutschen dargestellt sind.

- | | | |
|-----|------------------------------------|---------------------|
| (1) | Konstruktionsarten | |
| (a) | nominale alienable Possession | das Haus der Frau |
| (b) | nominale inalienable Possession | die Mutter der Frau |
| (c) | pronominale alienable Possession | ihr Haus |
| (d) | pronominale inalienable Possession | ihre Mutter |

Neben Verwandtschaftsbegriffen sind Teil-Ganzes-Bezeichnungen (v.a. Körperteile) typische Nomen in inalienablen Possessivkonstruktionen. Aber auch wichtige kulturelle Gegenstände, domestizierte Tiere, räumliche Ausdrücke, soziale Beziehungen oder Abstrakta (z.B. geistige oder körperliche Fähigkeiten oder Eigenschaften) können inalienabel sein. Allen gemeinsam ist, dass ihre Beziehung zum Possessor als essenziell und als untrenn- und unveränderbar wahrgenommen wird, wenn sie in einer entsprechenden Konstruktion gebraucht werden. Außerdem zeichnet sich Inalienabilität dadurch aus, dass der Possessor sehr wenig Einfluss auf diese Beziehung hat. Alienabilität dagegen bezeichnet eine Possessivrelation, die nicht so permanent und nicht inherent ist und bei der der Possessor typischerweise eine gewisse Kontrolle über das Possessum hat (vgl. Chappell & McGregor (1996: 4)). Auch Seiler (1983: 6) benutzt das Wort *inherent* um die Relation, die hier *inalienable Possession* genannt wird, zu beschreiben. Seilers (ebenda) Begriff „*established possession*“ entspricht dem der alienablen Possession und betont die Abwesenheit von Inherenz und die Anwesenheit der Kontrolle durch den Possessor. Ameka (1996: 786) beschreibt die *inalienable Relation* zwischen zwei Entitäten X und Y etwas philosophischer, indem er sagt „When one thinks of Y, one cannot not think of X“.

In der bisherigen Forschung hat man versucht, das Auftreten der oben genannten semantischen Domänen vorherzusagen und Universalien dazu zu formulieren (s. z.B. Seiler

1983, Haiman 1985 oder Chappell & McGregor 1989). Eine implikationelle Hierarchie zur Inalienabilität wurde von Nichols (1988: 572) postuliert. In ihr stehen Partonyme und/oder räumliche Ausdrücke an der mittleren bzw. zweiten Stelle. Eine Sprache, die die solche Nomen als inalienabel betrachtet, tut dies der Hierarchie nach auch mit Verwandtschaftsbegriffen und/oder Körperteilen, aber nicht mit grundlegenden, der Kultur zugehörigen Gegenständen. Chappell & McGregor (1996: 8f) widerlegen anhand diverser Beispiele die Universalität dieser Hierarchie.

Possessivnominalphrasen zeichnen sich außerdem durch ihren Markierungsort (*locus of marking*) aus. Die Possession kann am syntaktischen Kopf der Phrase (dem Possessum), dem Dependents (dem Possessor) oder an beiden markiert sein. Sie kann auch an keinem der beiden overt sein: Bei einer Nullmarkierung werden Possessor und Possessum ohne Marker juxtaappositioniert; bei einer freien Markierung ist der Marker mit einer Position in der Nominalphrase assoziiert, nicht mit einer der Konstituenten. Die Marker am Kopf sind im Allgemeinen aus den Kategorien Person und Numerus, während jene am Dependents eher Kasusmarker o.Ä. sind (vgl. Bickel & Nichols 2007: 193ff).

Den Markierungsort der Possessivrelation bezeichnet Nichols (1988: 554) als hinreichend, um das Auftreten der Opposition von alienabel vs. inalienabel voraussagen zu können. Genauer gesagt ergaben ihre Untersuchungen, dass Sprachen mit kopfmarkierter Possession alienable von inalienablen Nomen unterscheiden. Sprachen hingegen, die Possession am Dependents markieren, nehmen diese Unterscheidung nicht vor. Weiterhin sei in Sprachen mit gespaltener Markierung der Possessivrelation ein inalienables Possessum kopfmarkiert und ein alienables nicht bzw. sei es nicht dependentmarkiert, das alienable Possessum aber schon. Isolierend-markierende Sprachen („detached marking“ bei Bickel & Nichols (2007: 195) oder „free marking“ bei Nichols & Bickel (2013)) seien nicht festgelegt, ob sie bei adnominaler Possession eine Alienabilitätsspaltung zeigen (Nichols 1988: 577). Untersucht hat Nichols (1988) vor allem nordamerikanische Sprachen; nur drei afrikanische Sprachen waren Teil ihres Samples von 1988. Nichols (1992: 117ff) kommt zu den selben Ergebnissen (mit 19 afrikanischen Sprachen von 122). Auch später in Bickel & Nichols (2007: 196) wiederholt sich diese Generalisierung: Der Markierungsort für inalienable Possession sei meistens der Kopf der Phrase, während alienable Possession dann nicht dort markiert wird. Eine andere Generalisierung ist, dass inalienable Possession oft keine Markierung erhält, alienable Possession aber schon (Bickel & Nichols 2007: 196).

Bezüglich Nichols (1988, 1992) kommt Haspelmath (2006: 13) zu dem Schluss, dass Kontraste in der Alienabilität nicht so stark mit der Kopfmarkierung von Possessivkonstruktionen verknüpft sind, wie Nichols es postuliert hat.

Von einem Zusammenhang zwischen der Dependentmarkierung und den verwendeten Pronomen berichtet Dryer (2007: 182). Demnach besitzen viele Sprachen, die Possession am nominalen Dependents markieren, eine eigene morphologische Klasse von Possessivpronomen. Diese Possessivpronomen haben außerdem oft kein klar segmentierbares Affix, das die Possessivrelation an dem Pronomen markieren würde.

Zum Verhältnis zwischen der Kategorie des Possessors und der Alienabilität des Possessums haben Dahl & Koptjevskaja-Tamm (1998: 47) beobachtet, dass die Alienabilitätsspaltung oft nur bei pronominaler Possession ausgebildet ist. Eine von ihnen dazu postulierte Universalie besagt, dass die Alienabilitätsspaltung in Konstruktionen mit nominalem Possessor durch die Alienabilitätsspaltung der Konstruktionen mit pronominalem Possessor impliziert wird. Weiterhin berichten sie, dass in vielen Sprachen die Possessivkonstruktionen mit nominalem Possessor auf denen mit pronominalem Possessor basieren.

4. Ergebnisse und Analyse

Der erste Teil dieses Kapitels gibt zunächst einen tabellarischen Überblick über alle verwendeten Konstruktionen, mit denen in afrikanischen Sprachen adnominale Possession ausgedrückt wird. Weiterhin werden die Marker vorgestellt, der Markierungsort bestimmt und Konstruktionstypen formuliert. Außerdem wird die Form der pronominalen Possessoren – verglichen mit den Personalpronomen einer Sprache – untersucht. Zu diesem ersten Teil gehören die Karten 2 und 3 im Anhang 1. Der zweite Teil des Kapitels beschäftigt sich mit den Ausprägungen der Alienabilitätsspaltung in den betreffenden Sprachen (siehe auch Karte 4) und deren möglichem Zusammenhang mit dem Markierungsort. Der letzte Abschnitt dieses Kapitels behandelt die Semantik der inalienablen adnominalen Possession. Die Sprachen werden dabei hinsichtlich der semantischen Domänen, die sie als inalienabel betrachten, verglichen. Auf der Karte 5 sind die Ergebnisse zu diesem Thema abgebildet.

4.1 Die Possessivkonstruktionen

Zur Systematisierung der Possessivkonstruktionen wurden zwei Variablen betrachtet. Zuerst erfolgte eine Einteilung in Konstruktionen mit nominalem vs. pronominalem Possessor. Für Sprachen mit einer Alienabilitätsspaltung gliedern sich diese beiden Arten in alienable und inalienable Konstruktionen. Viele Sprachen verwenden für eine oder mehrere dieser resultierenden vier Konstruktionsarten nicht nur eine Struktur. Diskurs bedingt gibt es emphatische oder topikalisierte Varianten. Ein weiterer Grund sind ältere oder marginalere Strukturen, die neben den hauptsächlich benutzten existieren. Außerdem haben einige Sprachen gespaltene Pronomenreihen, die innerhalb der pronominalen Possession verschiedene Konstruktionen erzeugen; beispielsweise wenn für manche Personen Affixe, für andere aber freie Pronomen genutzt werden. Daher wurden zum Schluss anhand der Exemplarmethode (Nichols & Bickel (2013)) die Haupt- und Nebenkonstruktionen festgelegt. Denn erstere sind ausschlaggebend für die Bestimmung des Markierungsortes.

In Tabelle 2 sind alle Possessivkonstruktionen als Formeln und der jeweilige Ort der Markierung der Possessivrelation aufgeführt. Die Hauptkonstruktionen sind schwarz und die Nebenkonstruktionen grau geschrieben.

Die Tabelle ist in die drei Abschnitte A, B und C geteilt. Der erste enthält Sprachen, die eine formale Alienabilitätsspaltung haben, weswegen die mittlere Spalte entsprechend aufgeteilt ist³. Im zweiten Abschnitt befinden sich die Sprachen, die durch bestimmtes Verhalten inalienable Nomen unterscheiden und zum Schluss sind die Sprachen aufgeführt, die keine inalienablen Nomen unterscheiden. Innerhalb der Abschnitte sind die Sprachen nach ihrem Markierungsort sortiert.

Begonnen wird für jede Sprache mit der Konstruktion des nominalen Possessors (NPR). In den Zeilen darunter stehen jene des pronominalen Possessors (PPR). Die Possesivmarker sind mit 'POSS' abgekürzt, wenn es sich nicht um einen Kasusmarker handelt. Tiefgestellte Elemente bezeichnen die Kategorie näher, während hochgestellte Elemente die Indexierung von Konstituenten näher bestimmen. Ein tiefgestelltes 'POSS' an einem 'PPR' kennzeichnet Possessivpronomen; wo es nicht steht werden Personalpronomen in possessiver Funktion benutzt. Die Abkürzung 'PRO' taucht in einigen Konstruktionsformeln der nominalen Possessoren auf und steht für Pronomen, die keine Possessoren sind. Bindestriche und Punkte sind wie in Glossierungen gebraucht; ein Leerzeichen bedeutet eine Wortgrenze und eckige Klammern gruppieren Konstituenten syntaktisch.

3 Eine Ausnahme ist hier Ju|'hoan. Es wurde der Gruppe der Sprachen mit einem Verhaltens-Split zugeordnet, seine Konstruktionen sind aber trotzdem in zwei Spalten angeordnet. Denn die Konstruktion in der Inalienabel-Spalte ist für die entsprechenden Nomen obligatorisch, nicht nur bevorzugt (Dickens 2005: 35). In der Spalte der alienablen Konstruktionen ist sie dann noch einmal aufgeführt.

Tabelle 2. Possessivkonstruktionen und Markierungsorte der Possessivrelation

Sprache	Konstruktion		Markierungsort	
	Alienabel	Inalienabel	Al.	Inal.
A				
Wandala	PM-POSS _{LOC} NPR	PM-POSS _{LOC} -PRO _{POSS} ^{PR}[POSS _{PRÄP.DIR} NPR]	Kopf	Doppel
	PM-POSS _{LOC} PPR _{POSS}	PM-PPR _{POSS}	Doppel	Doppel
Anywa	PM.POSS _{AL} .TON NPR	PM.POSS _{INAL} NPR	Kopf	Kopf
	PM.POSS _{AL} .TON-PPR _{POSS}	PM.POSS _{INAL} -PPR _{POSS}	Doppel	Doppel
Tommo So	NPR PM.POSS _{TON} NPR=POSS PM.POSS _{TON} NPR=POSS PM		Kopf Doppel Dependent	
	PM PPR _{POSS}	PPR PM.TON _{INAL}	Dep.	Kopf
Humburi Sen- ni	NPR PM		Null	
	PPR _{POSS} ^{3PL} PM		Dependent	
	PPR _{POSS} ^{3SG} PM PM-PPR _{POSS.AL} ^{1, 2}	PM-PPR _{POSS} ^{3SG} PM-PPR _{POSS.INAL} ^{1, 2}	Dep. Doppel	Doppel Doppel
Ijo (Kolokuma)	NPR PM	NPR-LOC PM	Null	Dep.
	PPR _{POSS} PM	PPR-PM _{SG}	Dep.	Kopf
Berber (Figuig)	PM [POSS _{PRÄP.GEN} NPR]	PM-PRO _{POSS} ^{PR} [POSS _{PRÄP.GEN} NPR]	Dep.	Doppel
	PM [POSS _{PRÄP.GEN} -PPR]	PM-PPR _{POSS}	Dep.	Doppel
Ngiti	[NPR POSS _{POSTP.LOC}] PM	NPR PM	Dep.	Null
	PPR _{POSS.AL} PM	PM PPR _{POSS.INAL}	Dep.	Dep.
Gaam	PM [POSS _{PRÄP} NPR.GEN]		Dep.	
		NPR PM PPR PM		Null Null
Mbodomo	PM [POSS _{PART} NPR]	PM NPR	Dep.	Null
	PM PPR _{POSS}	PM PPR	Dep.	Null
†Hoan	NPR POSS _{AL.PART} PM	NPR PM NPR [POSS _{INAL.PART} PM] NPR [POSS _{INAL.PART} PM _{PL}]	Frei	Null Kopf Kopf
		PPR PM	Frei	Null
	PPR POSS _{AL.PART} PM			

B			
Fongbe	PM [NPR GEN]		Dependent
	[NPR OBJV] PM NPR PM.OBJV NPR PM		Dependent Kopf Null
Sidaama	PM [PPR ^{1PL, 2PL, 3 GEN}]		Dependent
	PM PPR _{POSS} ^{1SG, 2SG}		Dependent
	[PPR ^{1PL, 2PL, 3 OBJV}] PM		Dependent
Ron	NPR-GEN PM		Dependent
	PM-PPR _{GEN}		Doppel
	PPR.GEN/AKK PM		Dependent
Somali	PM [POSS _{KONN} ^{PM} NPR]		Dependent
	PM PPR _{POSS} ^{PM}		Dependent
	PM-PPR _{POSS} ^{SG, 2PL}		Doppel
Dangla (östlich)	PM NPR.GEN		Dependent
	NPR PM-PRO _{POSS} ^{PR, PM}		Kopf
	PM-PPR _{POSS}		Doppel
Mani	PM-PRO ^{PR} [POSS _{DEM} ^{PM} NPR]		Doppel
	PM-PPR		Kopf
	PM-PPR POSS _{DEM} ^{PM} -PPR		Doppel
Jul'hoan	PM NPR		Null
	PM [POSS _{PRÄP.DIR} NPR]		Dependent
	NPR [PM PRO ^{PR}]		Kopf
Shatt (Damam)	PM PPR		Null
	PM NPR		Null
	PM PPR		Null
Tondi Song- way Kiini	PM [POSS _{PRÄP.DIR} NPR]		Null
	NPR [PM PRO ^{PR}]		Kopf
	PM PPR		Null
Tondi Song- way Kiini	NPR PM		Null
	PPR PM		Null
	NPR PM		Null
Tondi Song- way Kiini	[NPR POSS _{PART}] [PRO ^{PR} PM]		Null
	[NPR POSS _{PART}] [PRO ^{PR} PM]		Doppel
	PPR PM		Doppel
Tondi Song- way Kiini	PPR PM		Null
	NPR PM		Null
	PPR PM		Null

C		
Wolof	PM-POSS ^{PM} NPR PPR _{POSS} ^{1, 2, 3PL} PM PM-PPR _{POSS} ^{3SG}	Kopf Dependent Kopf
Hdi	PM-POSS _{DEM} NPR PM-POSS _{DEM} -PRO ^{PR} [POSS _{PRÄP.LOC} NPR] PM-POSS _{DEM} -PPR _{POSS}	Kopf Doppel Doppel
Sandawe	NPR PM.POSS _{TON} PPR PM.POSS _{TON} PM PPR-POSS	Kopf Kopf Dependent
Kuteb	PM [POSS _{SCHWEBTON} NPR] [PM POSS _{SCHWEBTON}] NPR PM [POSS _{PART} NPR] PM.POSS _{TON} -PPR PM POSS _{PART} -PPR	Dependent Kopf Dependent Kopf Dependent
Kanuri	PM NPR-GEN NPR-GEN PM-PRO _{POSS} ^{PR} PM-PPR _{POSS} PM POSS _{PART} -PPR _{POSS}	Dependent Doppel Doppel Dependent
Shabo	NPR-GEN PM PPR-GEN PM	Dependent Dependent
Uduk	PM [GEN ^{PR} NPR] PM PPR _{POSS}	Dependent Dependent
Nordsotho	PM [POSS _{KL.PART} ^{PM} NPR] PM [POSS _{KL.PART} ^{PM} PPR _{POSS} ^{1, 2, 3(HUM)}] PM [POSS _{KL.PART} ^{PM} PPR ^(-HUM)]	Dependent Doppel Dependent
Tigré (Habab)	PM NPR PM [POSS _{PART} NPR] PM-PPR PM POSS _{PART} -PPR	Null Dependent Kopf Dependent
Ga	NPR PM PPR PM	Null Null

4.1.1 Die Marker

Die Marker am Possessor bzw. Dependents sind Adpositionen, Kasusmarker⁴ oder gebundene oder ungebundene Possessivmarker aus verschiedenen Kategorien. Einmal wird der Dependent durch Ton markiert. Außerdem sind auch freie Possessivpronomen (jene mit distinkter Form, nicht jene bestehend aus Personalpronomen plus Affix) für Possession markierte Dependents. Adpositionen, Kasus und ungebundene Possessivmarker, die syntaktisch zu einem Possessor gehören, kommen meistens mit einem nominalen Possessor vor. Wie häufig die jeweiligen Marker in den Konstruktionen der Stichprobe sind, zeigt Tabelle 3⁵.

Tabelle 3. Marker am Possessor

Marker	Nominale Possession	Pronominale Possession
Adposition	5	1
Kasus	7	4
Gebundener Possessivmarker	2	3
Ungebundener Possessivmarker	7	1
Ton	1	-
Freies Possessivpronomen	-	11

Bei den Adpositionen finden sich meist Präpositionen; eine der Adpositionen ist eine Postposition (siehe (4)). Oft sind sie lokative oder direktionale Adpositionen oder haben ihren Ursprung in diesem Bereich. Im Figuig Berber in (2) handelt es sich um eine Genitivpräposition, die den Relativ oder traditionell *l'état d'annexion* regiert. Im Gaam ist es eine sogenannte allgemeine Präposition (zusätzlich zum Genitiv am Possessor), die sonst finale, temporale, lokale, instrumentale oder kausale Adjunkte anbindet.

4 Kasusmarker werden hier nur diejenigen Marker am Dependents genannt, deren Sprache generell Kasus besitzt. Andere Marker sind daher - entgegen den Hinweisen in Dryer (2007: 179) - als 'Possessivmarker' bezeichnet, auch wenn in der Quelle eine andere Konvention zu ihrer Bezeichnung verwendet wurde.

5 Ein und dieselbe Sprache kann dabei in mehreren Zellen auftauchen, wenn sie verschiedene Markertypen verwendet. Wenn ein Markertyp in mehreren Konstruktionen einer Sprache auftritt, wird dieser nur einmal gezählt.

- (2) Berber (Figuig) (Afro-Asiatisch; Kossmann 1997: 243)

a-bercan n t-iṭ-ṭ nn-es
 EL.M-noir POSS EA.F-œil-SG.F POSS-3s
 'le noir de son œil'

- (3) Gaam (Nilo-Saharanisch; Stirtz 2011: 304)

gàḍáàè-gg é ʃôgg
 basket-PL GP person.PL.GEN
 'baskets of people' (ʃôgg 'people')

- (4) Ngiti (Nilo-Saharanisch; Kutsch Lojenga 1994: 138)

[kamà bhà] dza
 chief POSS house
 'the chief's house'

An Kasusmarkern finden sich Genitivaffixe oder freie Genitivmorpheme in acht Sprachen. Eine Ausnahme gibt es im Fongbe, wo – neben einer Genitivkonstruktion – eine Konstruktion mit Objektiv existiert (beides in (6)). Shabo ist eine der Sprachen, die ein Genitivaffix aufweisen.

- (5) Shabo (Isolat; Teferra 1991: 383, Aberra 2002: 1696)

silla-ke	ḍoku	ufa-ke	ḍokku mati
2pl-GEN	house	man-GEN	house big
'your (PL) house'		'The man's house is big'	

- (6) Fongbe (Niger-Kongo; Lefebvre & Brousseau 2002: 44)

[Bàyí sín]	ḍiḍè	[Kòkú tòn]
Bayi	OBJV	portrait
		Koku
		GEN
'Koku's portrait of Bayi'		

Morphologisch ungebundene Possessivmarker sind meist Partikel. Es kommen aber auch ein Konnektor und ein Demonstrativpronomen vor. Die letzten beiden weisen Numerus- und Genuskongruenz mit dem Possessum auf. Die Sprache mit den Demonstrativpronomenmarkern ist Dangla, dargestellt in (7) für ein feminines Possessum im Singular. Die Marker unterscheiden sich in Form und Funktion von den herkömmlichen Demonstrativa, werden aber von Shay (2005: 104, s. auch 249) zu ihnen gerechnet. Nordsotho in (8) benutzt eine Partikel kombiniert mit einem Konkordanzelement der Nominalklasse des Possessums,

um den Dependents zu markieren. Es besteht also bei diesem Partikel beinhaltendem Marker ebenfalls eine Kongruenz. In (9) zeigt ein Beispiel aus dem Tigré einen ungebundenen Possessivmarker für den Dependents, der keine Kongruenz zeigt.

- (7) Dangla (Afro-Asiatisch; Shay 2000: 102)

émín-níj	ta	mìdiyò
shame-1plEXCL.IO	DEM.F	men.OBL
'the shame of men'		

- (8) Nordsotho (Niger-Kongo; Poulos & Louwrens 1994: 95f)

bana	b-a	mosadi
children(2)	CL2-POSS	woman(1)
'the children of the woman'		

- (9) Tigré (Habab) (Afro-Asiatisch; Elias 2006: 217)

'əgəl	fāynāl	walā	'əgəl	'əmtəḥān	nay	sar	sanat
for	final	or	for	examination	POSS	half	year
'for finals or for mid-year examinations'							

Gebundene Possessivmarker kommen meist in einer marginalen Konstruktion vor. Ijo verwendet für inalienable nominale Possessoren einen Lokativmarker (Williamson 1965: 68, 70 oder siehe Anhang 2). Im Tommo So ist es ein Klitikum am nominalen Possessor, dass von älteren Sprechern genutzt wird (die neue Strategie ist Ton, siehe unten in (48)) (McPherson 2013: 185, 233, 131). Der dritte Fall ist ein Possessivsuffix, das im Sandawe an freie Possessivpronomen treten kann. Auch hier ist die herkömmliche Markierung Ton am Possessivpronomen, die dann nicht mehr benutzt wird (Steeaman 2012: 80). Weiterhin gibt es an unabhängigen Possessivpronomen präfigierte Partikeln, wie z.B. im Kanuri. Die Partikel lautet *ka(á)-*, während das Genitivsuffix des Kanuri für nominale Possessoren *-bè* lautet.

- (10) Kanuri (Nilo-Saharanisch; Cyffer 1998: 47)

kúris	kaánzə	báskur	kakê
chair	3sPOSS	bicycle	1sPOSS
'his/her chair'		'the bicycle of mine'	

Die Sprache mit der Tonmarkierung am Dependents ist Kuteb. Es handelt sich um einen Schwebton, der sich bei nominaler Possession in den meisten Fällen an die folgende Silbe, das Präfix des Possessornomens, hängt und dort den Tiefton ersetzt (Koops 1990: 68).

- (11) Kuteb (Niger-Kongo; Ebenda)
- | | | | | | |
|--------|------|----------|---|--------|---------------|
| ùndè | ` | ìcè | → | ùndè | ìcè |
| person | POSS | boundary | | person | boundary.POSS |
| | | | | | 'neighbor' |

Am Possessum sind die Marker vor allem pronominale Affixe, aber auch tonale Marker und nicht-pronominale, segmentale Possessivmarker. Tabelle 4 listet auf, wie sich die einzelnen Typen auf die pronominale und nominale Possession verteilen.

Tabelle 4. Marker am Possessum

Marker	Nominale Possession	Pronominale Possession
Possessivpronomen	4	8
Personalpronomen	4	4
Gebundener Possessivmarker	3	3
Ungebundener Possessivmarker	1	-
Ton	5	4

Figuig Berber in (12) markiert ein inalienables Possessum bei nominaler wie bei pronominaler Possession durch ein Possessivpronomensuffix. Dieses referiert im ersten Beispiel auf den nominalen Possessor (Kossmann 1997: 185), was auch bei den Possessivpronomenmarkern der anderen Sprachen so ist. Nur in einer anderen Sprache (Somali) referiert dieser Marker auf den Possessor und auf das Possessum, siehe Beispiele in (13).

- (12) Berber (Figuig) (Afro-Asiatisch; Kossmann 1997: 185)

ppa-s n ɸɸaya
 père-3sPOSS POSS Moustapha
 'le père de Moustapha'

yemma-twem
 mère-2plM.POSS
 'Votre mère avait sept frères.'

- (13) Somali (Afro-Asiatisch; Saeed 1999: 115f)

gúri-ka dabó-t̪is-a
 house(M)-DEF.M.ABS rear(F)-3sM.POSS:F-DEF.F
 'behind the house' (the house its rear)

lúg-téed
 leg(F).3sF.POSS:F
 'her leg'

Die gleichen Strukturen finden sich mit Personalpronomen als Markern. Während bei den Possessivpronomenaffixen nur Suffixe in der Stichprobe auftreten, finden sich hier auch ein Präfix (bei der inalienablen Possession im Ijo) und zwei ungebundene Pronomen. Letzteres ist zum Beispiel im Mani in (14) der Fall, wo dem Possessum das auf den Possessor referierende Pronomen nachgestellt ist. Der Grund ist hier die Veränderung der herkömmlichen Konstituentenreihenfolge, bei der das Possessum dem Possessor vorangeht. Im Ju|'hoan gibt es ebenfalls ein freies Possessorpronomen, das syntaktisch zum Possessum gehört. Es handelt sich um eine Konstruktion mit einer Possessivpartikel, die hinter den nominalen Possessor tritt. Die Konstituentenreihenfolge der gebräuchlicheren Juxtapositionskonstruktion wird somit gewissermaßen unterbrochen; das Pronomen hält diese Struktur aufrecht.

(14) Mani (Niger-Kongo; Childs 2011: 197)

ì-lá	ì-cé	ɲà	kúl
NCM _{nyé} -louse	NCM _{nyé} -DEF	3pl	drink
ù-nyànt	cé	ɲ-kòŋ	wò
NCM _{wò} -infant	DEF	NCM _{ma} -blood	3s

'The lice sucked the baby's blood.'

(15) Ju|'hoan (Nordkhoisan; Dickens 2005: 35)

n hàì	àn	ha	!xúí
lion	POSS	3s	tail

'the lion's tail'

Possessivaffixe am Possessum, die nicht pronominaler Natur sind, haben ihren Ursprung oft bei lokativen oder demonstrativen Elementen. Wolof dagegen verwendet einen Possessivmarker, der sich nicht auf eine andere Kategorie zurückführen lässt. Außerdem besteht zwischen dem Marker und dem Possessum Numeruskongruenz. Bei allen drei Possessivaffixtypen handelt es sich um Suffixe.

(16) Wolof (Niger-Kongo; Ngom 2003: 60)

kër-u	Mbaye
house-POSS.SG	Mbaye

'Mbaye's house'

kër-i	Mbaye
house-POSS.PL	Mbaye
'Mbaye's houses'	

Ungebundene Possessivmarker finden sich am Possessum nicht so häufig wie am Dependenten. In einem Fall taucht eine Partikel mit dem Kopfnomen auf und zwar im #Hoan. Zwei Beispiele sind in (17) zu sehen; weitere Beispiele und eine Erläuterung befinden sich in (47).

(17) #Hoan (Östlich) (Nordkhoisan; Honken 2013b: 250)

ʔon	kí	gu	ʔon-qa	kí	gu-qa
tree	PL.POSS	flower	tree-PL	PL.POSS	flower-PL
'the tree's flower'			'the trees' flowers'		

In einigen Sprachen wird Possession durch Ton am Kopf markiert. Die Tonmarkierungen sind recht verschieden. Im Sandawe in (18) markiert eine Tonsenkung die Possession, die aber nur hörbar und markiert ist, wenn kein Tiefton vorangeht oder folgt. Im Kuteb wurde schon gezeigt, wie ein Schwebton einen Ton am Dependenten auswechselt. In der Konstruktion mit pronominalem Possessor geht dieser an das Possessum und verbindet sich mit dessen letztem Ton, wodurch entsprechende Konturtöne (Mittel-Hoch, Tief-Hoch) entstehen (Koops 1990: 67, 131f; s.u. (30)). Auch im Anywa gibt es Schwebtöne: im Singular einen Tiefton, im Plural einen Mittelton (s. (19)). Sie sind ein Reflex eines früheren segmentalen, numerussensitiven Linkers (Reh 1996: 117, 131). Um einen Tonreflex eines Kasus in einer marginalen Konstruktion handelt es sich im Fongbe (s. o. (6) für die reguläre Variante und Beispiel (20) für die tonale). Die segmentale Kasusmarkierung auf dem Dependenten fällt dabei weg, ihr Hochton bleibt und geht auf das nächste Wort über, das Possessum. Für Beispiele aus dem Tommo So, bei dem am Possessum Tonüberlagerungen auftreten, siehe (48) und (49).

(18) Sandawe (Zentralkhoisan; Steeman 2012: 80)

!wàʔá	ʔtáná-xê-ŋ	hèsú	ʔòròrò`-n-sù
eland	POSS.horn-COLL-DEF	3sF	(POSS.)frog-DEF-F
'the antlers of an eland'		'her frog'	

(19) Anywa (Nilo-Saharanisch; Reh 1996: 127)

liiG	rèemmó	
[liiGG]	rèemmó
axes.MOD	POSS.PL.AL	artisan
'axes of the artisan'		

thùnh rèemmè			
[thùnh	̀]	[rèemmè]
bull.MOD	POSS.SG.AL	LINK.PL	artisans
'bull of the artisans'			

(20) Fongbe (Niger-Kongo; Lefebvre & Brousseau 2002: 48)

Kòkú	sín	xò	→	Kòkú	xô
				Koku	room.OBJV
				'the room of Koku'	

Einmal wird ein freier Marker verwendet, ebenfalls im #Hoan. Die alienable Possessivkonstruktion wird dort mit einer Partikel gebildet, die genau zwischen Possessor und Possesum steht. Von Honken (2013b: 250) wird die Konstruktion als „noun+ci+noun“ beschrieben.

(21) #Hoan (Östlich) (Nordkhoisan; Ebenda)

'am	ci	'am-qa
1s	POSS	food-PL
'my food'		

4.1.2 Die Markierungsorte und Konstruktionstypen

Bei der Bestimmung des Markierungsortes habe ich mich an Nichols (1988: 558), Bickel & Nichols (2007: 195f) und Nichols & Bickel (2013) orientiert. Dabei habe ich an das Possesum affigierte pronominale Possessoren als Kopfmarkierung gewertet. Freie Possessivpronomen, auch wenn sie kein Affix hatten, aber deutlich eine distinkte Pronomenreihe (im Gegensatz zu den Personalpronomen für Subjekt und Objekt) bildeten, habe ich als dependentmarkiert eingestuft. Folglich ergab sich für affigierte Possessivpronomen eine Doppelmarkierung. Konstruktionen mit freien Personalpronomen und einem unmarkierten Nomen sind nullmarkiert. Außerdem konnten einige ungebundene Marker syntaktisch dem Kopf oder dem Dependents zugeordnet werden. Auf die genauen Gründe dafür gehe ich hier im Text nicht ein. Stattdessen befinden sich die Sprachbeispiele, die dies für die jeweilige Sprache belegen, im Anhang 2.

Tabelle 5 gibt einen Überblick, in wie vielen Sprachen welcher Markierungsort in den Hauptkonstruktionen vorliegt. Die Konstruktionen mit pronominalem Possessor sind mit aufgeführt, auch wenn es dort leichter zu entweder Kopf- oder Doppelmarkierung (bei Affixen) oder zu Dependentmarkierung (bei freien Pronomen) kommt als bei nominalen Possessoren.

Tabelle 5. Häufigkeit der Markierungsorte alienabler Possession

Markierungsort	Nominale Possession	Pronominale Possession
Dependent	13	11
Kopf	6	4
Doppelmarkierung	1	7
Nullmarkierung	8	6
Freie Markierung	1	1

Die zugehörige Karte 2 im Anhang 1 berücksichtigt hingegen nur die nominale alienable Possession, wie bei Nichols & Bickel (2013). Sie zeigt, dass keine Art der Markierung nur in einer bestimmten Region Afrikas vorkommt. Aber genau wie in der Tabelle kann man erkennen, dass die Dependentmarkierung am häufigsten auftritt. Kopfmarkierte Possessivkonstruktionen findet man fast so oft auf der Karte, wie nullmarkierte, die am zweithäufigsten vertreten sind. Die doppelte und die freie Markierung sind am seltensten. Auch Nichols & Bickel (2013) machen diese Beobachtungen, mit dem Unterschied, dass bei ihnen die Nullmarkierung weltweit selten ist.

Innerhalb der verschiedenen Markierungsarten lassen sich bei den Konstruktionen Muster erkennen. Diese Possessivkonstruktionstypen basieren auf den Konstruktionen der alienablen Possession und sind in nominale und pronomiale Possession unterteilt. In einer gemeinsamen Zeile stehen immer die Konstruktionen, die einander in den beiden Konstruktionsarten entsprechen. Einige Sprachen gebrauchen den pronominalen Typen, der dem nominalen entspricht, während andere Possessivkonstruktionen verschiedener Typen anwenden. Die Reihenfolge von Possessor und Possesum wird, außer bei den Subtypen der Nullmarkierung, nicht beachtet.

Zunächst werden die Dependentmarkierenden Typen vorgestellt. Hauptsächlich wird hier zwischen der Markierung durch einen Possessiv- oder durch einen Kasusmarker unterschieden.

Tabelle 6. Dependentmarkierende Typen

1.1	[NPR POSS]	PM			PM	[POSS PPR _{POSS}]
		PM	[POSS NPR]		PM	POSS-PPR
1.2	-				PM	PPR _{POSS}
					PPR _{POSS}	PM
2		PM	[NPR GEN]			PM
		PM	[GEN NPR]			[PPR GEN]
		PM	NPR-GEN	PPR-GEN		PM
	NPR-GEN	PM				
3	PM	POSS	NPR.GEN		-	

Typ 1.1 markiert den Dependenten mit einem freien oder gebundenen Possessivmarker, während beim Typ 1.2, der nur bei pronominalen Possessoren vorkommt, die Possessivmarkierung im Possessivpronomen selbst liegt. Als Marker tauchen so Adpositionen, Partikel und einmal auch Ton in sechs Sprachen auf. Figui Berber ist eine Sprache, die konsistent dem Typ 1.1 entspricht. Typ 1.2 findet sich beispielsweise im Ngiti.

(22) Berber (Figui) (Afro-Asiatisch; Kossmann 1997: 185, 229)

(a) ta-meṭṭu-t n ppa-s
 EL.F-femme-SG.F POSS père-3s
 'la femme de son père'

(b) bla a-rgaz nn-es
 sans EL.M-homme POSS-3s
 'sans son homme'

(23) Ngiti (Nilo-Saharanisch; Kutsch Lojenga 1994: 139)

pbàkà ìkyì
 1sPOSS cow
 'my cow'

Typ 2 findet sich ebenfalls bei sechs Sprachen der Stichprobe. Verwendet werden freie oder gebundene Genitivmorpheme, die dem Possessor vor- oder nachgestellt sind. Uduk in (24) und Fongbe in (25) illustrieren jeweils für eine Art von Possessor diesen Konstruktionstyp.

(24) Uduk (Koman; Killian 2014: 74)

à nós gí wàthí?
 CL2 pot(2) GEN.CL1 man(1)
 'the man's pot'

(25) Fongbe (Niger-Kongo; Lefèbvre & Brousseau 2002: 62)

ví mí tòn
 child 1.2pl GEN
 'our/your child'

Der Typ 3 markiert den Dependenden gewissermaßen doppelt, einmal durch eine Präposition und einmal durch Kasus. Nur eine Sprache (Gaam) mischt so die ersten beiden Typen.

(26) Gaam (Nilo-Saharanisch; Stirtz 2011: 304)

gàḍáàè-gg é jḡgg
 basket-PL GP person.PL.GEN
 'baskets of people' (jḡgg 'people')

Die kopfmarkierenden Konstruktionen gliedern sich ebenfalls in drei Typen; es wird entweder eine segmentale bzw. suprasegmentale Possessivmarkierung, ein Personalpronomensuffix oder die Kombination daraus verwendet.

Tabelle 7. Kopfmarkierende Typen

4	NPR	PM.POSS PM.POSS PM.POSS	NPR NPR	PPR	PM.POSS
5	-				PM-PPR
6	-				PM.POSS-PPR

Typ 4 wird für nominale und pronominale Possessoren benutzt und markiert das Possessum in drei Sprachen durch Ton und in drei Sprachen durch ein Possessivsuffix. Letzteres ist im Wolof in (27) zu sehen. Sandawe in (28) benutzt als einzige Sprache die pronominale Possessivkonstruktion des Typ 4.

- (27) Wolof (Niger-Kongo; Ngom 2003: 60)
- | | |
|-----------------|-------|
| kër-u | Mbaye |
| house-POSS.SG | Mbaye |
| 'Mbaye's house' | |
- (28) Sandawe (Zentralkhoisan; Steeman 2012: 50)
- | | |
|--------------|-----------|
| hèsó | ‘mántshà |
| 3pl | POSS.food |
| 'their food' | |

In zwei Sprachen kommt der Typ 5 vor, der den Kopf mit einem Personalpronomensuffix markiert, wie zum Beispiel im Tigré.

- (29) Tigré (Habab) (Afro-Asiatisch; Elias 2006: 95)
- | | |
|----------------------------|--------------------|
| la-kətb-ā | lakfayo |
| DEF-books-3sF | he.threw.it:M.away |
| 'He threw her books away.' | |

Der letzte kopfmarkierende Typ ist wieder ein gemischter Typ mit nur einer Sprache und Konstruktion. Am Possessum befinden sich im Kuteb ein Possessivmarker in Form eines schwebenden Hochtons und ein Personalpronomenaffix, wenn ein pronominaler Possessor vorliegt. Wenn dem Schwebton ein Hochton vorangeht wird er von diesem absorbiert; zusammen mit einem mittleren oder tiefen Ton entstehen entsprechende Konturtöne (Koops 1990: 131, 133)⁶.

- (30) Kuteb (Niger-Kongo; Ebenda)
- | | |
|------------------------------------|-------------------------------|
| kusóg-m | ubür-m |
| house.POSS-1s | hat.POSS-1s |
| 'my house' (<i>kusóg</i> 'house') | 'my hat' (<i>ubur</i> 'hat') |

Die doppelmarkierten Konstruktionen bilden zwei Typen. Der erste besteht aus einem Possessivmarker am Kopf und einem Possessivpronomen, das entweder frei steht oder an den Kopf affigiert ist. Beim zweiten Typ liegt allein ein suffigiertes Possessivpronomen am Possessum vor.

⁶ Leider finden sich dafür keine Beispiele, wo diese Töne markiert sind, denn der Autor hat nur Hoch- und Mitteltöne notiert. Koops (1990: 67, 131f) beschreibt es, verwendet aber lediglich einen Bindestrich um das Pronomen mit dem Kopfnomen zu verbinden. Hier habe ich den Konturton einem der Beispiele hinzugefügt und es entsprechend glossiert.

Tabelle 8. Doppelmarkierende Typen

7	PM-PRO	[POSS NPR]	PM-POSS	PPR _{POSS}
			PM-POSS-PPR _{POSS}	
			PM.POSS-PPR _{POSS6}	
8	-		PM-PPR _{POSS}	

Doppelmarkierung gibt es, wie schon erwähnt, vor allem bei pronominaler Possession. So existiert für die nominale Possession von Typ 7 nur eine Sprache als Vertreter. Dangla markiert das Possessum mit einem Personalpronomenmarker und den Possessor mit einem Possessivmarker, der im Genus mit dem Possessum kongruiert.

(31) Dangla (Östlich) (Afro-Asiatisch; Shay 2000: 102)

émín-nín ta m̀idiyò
 shame-1plEXCL.IO DEM.F men.OBL
 'the shame of men'

Bei der pronominalen Possession sind es hingegen drei Sprachen vom Typ 7; den Typ 8 verwenden vier. In (32) ist ersterer durch Wandala und in (33) letzterer durch Kanuri repräsentiert.

(32) Wandala (Afro-Asiatisch; Frajzyngier 2012: 126)

kwánj̀ar-á-rwà
 hook-POSS-1sPOSS
 'my hook'

(33) Kanuri (Nilo-Saharanisch; Cyffer 1998: 47)

b̀ála-ndó
 town-2plPOSS
 'your town'

Nullmarkierende Typen gibt es sowohl bei nominaler als auch bei pronominaler Possession, wobei vom Typ 9.1 insgesamt fünf Instanzen existieren und vom Typ 9.2 acht. In der Stichprobe insgesamt ist die Reihenfolge vom ersten Subtyp am häufigsten die dominante Konstituentenfolge in der Possessivkonstruktion.

Tabelle 9. Nullmarkierende Typen

9.1	PM	NPR	PM	PPR
9.2	NPR	PM	PPR	PM

Shatt ist eine Sprache, die durchweg Konstruktionen vom Typ 9.1 verwendet; Ga liefert Beispiele für den zweiten Subtyp.

(34) Shatt (Nilo-Saharanisch; Boyeldieu 2009: 11, 18)

gáŋgì	bùgúnìŋ		gáŋg-òk
stick.PL.MODF	chief		stick.PL.MODF-1pl
'the chief's sticks' (gàŋ 'sticks')			'our sticks'

(35) Ga (Niger-Kongo)

àklòwá	lé	gbéí	nyè	àklòwá
village	DEF	name	2pl	village
'the name of the village'			'your village'	

Der letzte Possessivkonstruktionstyp ist der freimarkierende Typ, der in einer Sprache, ≠Hoan, mit jeder Possessorart auftritt. Der freie Possessivmarker steht dabei zwischen Possessor und Possesum.

Tabelle 10. Freimarkierender Typ

10	NPR	POSS	PM		PPR	POSS	PM
----	-----	------	----	--	-----	------	----

(36) ≠Hoan (Östlich) (Nordkhoisan; Collins 2001: 457, Collins 1998: 35)

tcon!a'e	ci	kyeama-qa	'am	ci	'am-qa
people	POSS	dog-PL	1s	POSS	food-PL
'the people's dogs'			'my food'		

Elf Sprachen nutzen für nominale und pronominale Possessoren exakt denselben Subtyp; drei weitere nutzen zumindest den selben Haupttyp. Bei Typ 9 trifft das auf fünf von acht; beim Typ 1 auf fünf von elf Sprachen zu. Und bei Typ 2 und 4 ist zu beobachten, dass, wenn diese für die pronominale Possession genutzt werden, dies auch für die nominale Possession der Fall ist. Insgesamt basieren also in fast der Hälfte der Sprachen (48%) die Konstruktionen mit nominalem Possessor auf denen mit pronominalem Possessor. Das erfüllt die Beobachtung von Dahl & Koptjevskaja-Tamm (1996: 47), dass dies in vielen Sprachen so sei, zu einem guten Teil.

4.1.3 Die Pronomen

In diesem Abschnitt geht es um die Form der für den Possessor verwendeten Pronomen in den Hauptkonstruktionen. Diese Variable besitzt fünf Ausprägungen, die unten nacheinander beschrieben werden. Im Zuge dessen werden auch Splits in den Pronomenreihen besprochen, sowohl alienabilitätsbedingte als auch solche, die unabhängig davon bestehen.

Die erste Unterscheidung bei den Pronomen einer Possessivkonstruktion ist die Formgleich- bzw. -verschiedenheit mit den Personalpronomen. In zehn Sprachen der Stichprobe waren die Pronomen formgleich mit den Personalpronomen; eine davon ist Mani.

(37) Mani (Niger-Kongo; Childs 2011: 194)

mò sòsòk fɔl tì-mò
 2s rub eye NCM-2s
 'You rubbed your eyes.'

Eine weitere Variante waren Personalpronomen mit Possessiv- oder Kasusaffixen, die in drei Sprachen auftauchen. Im Shabo handelt es sich um ein Genitivsuffix. Die anderen zwei Affixe sind Possessivaffixe, wobei es sich einmal um eine tonale Markierung handelt (siehe Kuteb im Anhang 2). Hdi verwendet für pronominale Possessoren dasselbe Possessivaffix wie in der nominalen Possession.

(38) Shabo (Isolat; Aberra 2002: 1696)

silla-ke dɔku
 2pl-GEN house
 'your (PL) house'

(39) Hdi (Afro-Asiatisch; Frajzyngier 2002: 54)

dèr-á-dá
 hat-POSS-1sPOSS
 'my hat'

Weiterhin gibt es Possessivpronomen mit einer eigenen, distinkten Form. Sie wurden in der Glossierung mit 'POSS' versehen, da sie – im Gegensatz zu denen der vorigen Gruppen – eine eigene grammatische Kategorie darstellen. Solche Possessivpronomen können zwar Ähnlichkeiten zu anderen Pronomenreihen aufweisen, doch das kann auch zwischen den anderen Pronomenreihen einer Sprache der Fall sein und war daher kein Grund sie nicht als distinkt einzustufen. Ähnlichkeiten traten auf, wenn bei bestimmten Personen tendenziell bestimmte Laute/Lautkombinationen auftreten wie im Gaam, wo Pronomen

eine Vokal-Person-Korrepondenz aufweisen (vgl. Stirtz 2011: 77). Oder wenn auf andere Art die Possessivpronomen von den Personalpronomen abgeleitet sind. Acht Sprachen weisen eine solche Possessivpronomenreihe auf. Am Beispiel von Uduk wird dies in (40) verdeutlicht. Dort sieht man beim Vergleich von (a) mit (b), dass die Possessivpronomen des Plural die Personalpronomen des Plural enthalten (mit einigen Tonunterschieden und in der Personenzuordnung nicht ganz regelmäßig) und dass alle Possessivpronomen mit einem bilabialen Plosiv beginnen. Im Singular haben die Possessivpronomen nichts mehr mit den Personalpronomen gemeinsam, bis auf einen Teil des Pronomens der dritten Person. Als Possessivaffix ließ sich der Plosiv nicht analysieren (vgl. Killian 2014: 93). So ist Uduk eine Sprache mit einer distinkten Kategorie von Possessivpronomen.

(40)	Uduk (Koman; Killian 2014: 92ff)	
	(a) Possessivpronomen	(b) freie Personalpronomen
1s	pém	áhā (áā)
2s	pīnī	é
3s	pí'dī	á'dī
1plINCL	bǎnā	ánā
1plEXCL	-	ámmān (ám)
2pl	bǎm	úm
3pl	būnī	únī

In einer vierten Gruppe sind Sprachen mit zwei verschiedenen Pronomenreihen, die für alienable und inalienable Nomen verwendet werden. Dabei gibt zwei Subtypen. Der erste zeichnet sich dadurch aus, dass die alienable Reihe aus Possessivpronomen besteht und die inalienable aus Personalpronomen. Vier Sprachen dieser Gruppe sind von diesem Typ (Tommo So, Mbodomo, Gaam, Ijo). Die Beispiele in (41a) zeigen alienable und inalienable Possession im Ijo. In diesem Fall sind die Personalpronomen keine Subjekt- sondern Objektpronomen⁷. Zum Vergleich werden in (41b) noch Beispiele mit Subjekt- und Objektpronomen angeführt.

⁷ Das ist sonst nur im Dangla und Tigré der Fall, wo die indirekten Objektpronomen bzw. die Objektpronomen für Possessivkonstruktionen benutzt werden. Die Sprachen unterscheiden aber keine Inalienabilität in ihrer Morphologie.

- (41) Ijo (Kolokuma) (Niger-Kongo; Williamson 1965: 68)⁸
- | | | | | | |
|-----|--------------------------------------|--------|-------|-----------|--------------|
| (a) | béi | ine | waru | | ɪ-daú |
| | DEM | 1sPOSS | house | | 1sOBJ-father |
| | 'This is my house.' | | | | 'my father' |
| | | | | | |
| (b) | aru | wáru | bòð | teri-dóu | ɪ-purɪ |
| | 1sSBJ | house | door | shut-IPST | 1sOBJ-give |
| | 'I have shut the door of the house.' | | | | 'give me' |

Der zweite Typ dieser Gruppe benutzt sowohl für alienable als auch für inalienable Konstruktionen jeweils eine Possessivpronomenreihe. Neben Figuig Berber und Ngiti ist Humburi Senni ein Vertreter dieses Typs⁹.

- (42) Humburi Senni (Songhay; Heath 2011: 9, 15 & 2014: 34, 176)
- | | | | | | | |
|-----|------------------|-------|--------------------|------------------|-------|------|
| (a) | háns-è | | bààb-èy | | | |
| | dog-1sPOSS.AL | | father-1sPOSS.INAL | | | |
| | 'my dog' | | 'my father' | | | |
| | | | | | | |
| (b) | hál | ì | kóy | | | |
| | if | 1sSBJ | go | | | |
| | 'if I go' | | | | | |
| | | | | | | |
| | à | dí: | ʔây | á↑ = ɲ | nèy | káru |
| | 3sSBJ | see | 1sOBJ | 3sSBJ=TRANS | 1sOBJ | hit |
| | 'He/she saw me.' | | | 'He/she hit me.' | | |

Es handelt sich bei dieser Gruppierung um sieben Sprachen; eine morphologische Alienabilitätsspaltung haben aber nicht nur sieben sondern zehn Sprachen. Von diesen restlichen drei haben zwei Sprachen (Anywa, Wandala) eigene Possessivpronomen und eine (#Hoan) unterscheidet nicht zwischen Possessiv- und Personalpronomen. Zwei Tendenzen bezüglich des Zusammenhangs zwischen Pronomentyp und Alienabilitätsspaltung gibt es außerdem noch: Erstens kommen alle Personalpronomen mit Affixen in Sprachen vor, die keine Inalienabilität unterscheiden; allerdings ist dieser Pronomentyp auch nur dreimal in der

8 Einige Vokalphoneme habe ich entsprechend der Beschreibung der Laute in der Grammatik mit gebräuchlicheren Symbolen des IPA geschrieben (Williamson 1965: 13). Es handelt sich um die offenen vorderen und hinteren Vokale.

9 Dies ist eine Innovation des Humburi Senni, die durch die Monophtongisierung eines Proklitikums angestoßen wurde und zwei Possessivpronomenreihen umfasst. Dadurch wandelte sich die Sprache in Richtung kopfmarkierend. Jedoch hat keine andere Songhay-Sprache eine morphologische Alienabilitätsspaltung (s. Heath 2011).

Stichprobe enthalten. Und zweitens ist unter den acht Sprachen, die Personalpronomen als Possessivpronomen benutzen, nur eine, die eine morphologische Alienabilitätsspaltung aufweist (\neq Hoan).

Eine letzte Gruppe besteht aus zwei Sprachen mit einer gemischten Pronomenreihe. Es handelt sich um Nordsotho und Fongbe, die keine morphologische Alienabilitätsspaltung besitzen. Ihre Pronomen in den Possessivkonstruktionen weisen eindeutige Splits auf, bilden aber trotzdem nur eine komplette Reihe, nicht zwei. So ließen sie sich nicht zufriedenstellend in eine der anderen Typen integrieren. Im Nordsotho gibt es für die menschlichen Possessoren eigene Possessivpronomen, während für andere Possessoren Personalpronomen benutzt werden. Konkret sind die Pronomen geteilt in jene für die erste und zweite Person und die Pronomen der dritten Person der Nominalklassen 1 und 2 einerseits und die Pronomen der dritten Person für die Nominalklassen 3-18 andererseits. Fongbe hat die Besonderheit, dass es für die erste und zweite Person Singular eigene Possessivpronomen besitzt, zusätzlich zu einer kompletten Reihe von Personalpronomen, die mit einem Kasusmarker verwendet werden. Ob ein Unterschied in der Verwendung existiert, wird nicht angesprochen.

(43) Nordsotho (Niger-Kongo; Poulos & Louwrens 1994: 98, 100)

- | | | | |
|-----|----------------------------|-----------|--------------|
| (a) | malomê | a | gagwê |
| | uncle(1a) | CL1a.POSS | 3sPOSS |
| | 'his uncle' | | |
| (b) | manaka | a | tšôna |
| | horns(6) | CL6.POSS | CL10.3pl.SBJ |
| | 'its horns' (the cattle's) | | |

(44) Fongbe (Niger-Kongo; Lefebvre & Brousseau 2002: 62, 68)

- | | | | | | |
|-----|------------|--------|-----|-----------------|-----------|
| (a) | ví | cè | ó | | |
| | child | 1sPOSS | DEF | | |
| | 'my child' | | | | |
| (b) | ví | nyè | tòn | ví | é(yè) tòn |
| | child | 1s | GEN | child | 3s GEN |
| | 'my child' | | | 'his/her child' | |

Eine weitere Sprache mit einem Split bei Pronomen ist Ron. Es zählt jedoch zur Gruppe mit den Possessivpronomen mit distinkter Form, denn die Spaltung besteht innerhalb dieses Parameters. Es besitzt Possessivsuffixe zusätzlich zu seinen freien Possessivpronomen, die

eine Kurzform von diesen sind und bevorzugt für Verwandtschaftsbegriffe verwendet werden. Auch in anderen Sprachen kommen freie Possessivpronomen neben pronominalen Affixen vor. Jedoch ist dort die freie Variante mit Einschränkungen in der Benutzung gekennzeichnet. Sie sind im Dangla, Tigré, Kanuri und Sandawe die emphatischen Possessivpronomen und somit nicht Teil der für die Untersuchung relevanten Hauptkonstruktionen.

Die Karte 3 zeigt noch einmal alle Pronomentypen der Sprachen im Überblick. Die erste Gruppe ist die größte und findet sich überall auf dem Kontinent, bis auf Nordafrika, aber von dort stammt auch nur eine Sprache der Stichprobe. Die anderen drei Gruppen verteilen sich (hauptsächlich) in West- und Ostafrika, wo auch generell die meisten Sprachen in Afrika zu finden sind.

Dryers (2007: 182) Generalisierung, die in Kapitel 3 beschrieben wurde betrifft die Pronomen, die oben als dritte Gruppe beschrieben sind und Pronomen der Gruppe der zwei Pronomenreihen. Seine Beobachtung trifft auf alle dependentmarkierten Konstruktionen im Sample zu. In neun der 13 Sprachen gibt es ein Set morphologisch distinkter Possessivpronomen; zwei weitere Sprachen besitzen Possessivpronomen, die mit einem Morphem oder Tonem gebildet werden. Auch die verbleibenden zwei Sprachen (Fongbe und Nordsotho) besitzen Possessivpronomen, wenn auch keine komplette Reihe.

Eine Tendenz die ebenfalls mit dem Markierungsort und Pronomen zu tun hat, gibt es für nullmarkierte Possessivkonstruktionen. Denn von den acht Sprachen, die keine overt Marker verwenden, besitzen sechs keine distinkten Possessivpronomen. Sie gebrauchen die Personalpronomen als Possessoren. Die anderen zwei Sprachen haben zwei Sets von Pronomen.

Eine Gruppe von Pronomen, die so in keiner anderen Sprache des Samples auftauchte, die ich aber dennoch kurz erwähnen möchte, fand sich im Jul'hoan. Es geht dabei nicht um Pronomen für den Possessor sondern für das Possesum. Solche Possesumpronomen werden zwar in einigen Grammatiken ebenfalls beschrieben, aber sie tauchen dort immer in Konstruktionen mit Bedeutungen wie 'Meins ist dort', 'Das ist deins' u.Ä. auf; also ohne overt Possesum und als prädikative Possession. Somit waren sie für diese Untersuchung nicht von Belang. Im Jul'hoan jedoch ersetzen die Possesumpronomen das Possesumnamen und stehen zusammen mit einem Possessor.

- (45) Ju|'hoan (Nordkhoisan; Dickens 2005: 67f)
- (a) Kaùh ||`àn ha **dshàú** |'hóm
 Kauh(CL1) POSS 3s(CL1) wife(CL1) pretty
 'Kauh's wife is pretty.'
- Kaùh ||`àn ha **mà** |'hóm
 Kauh(CL1) POSS 3s(CL1) POSSD.SG(CL1) pretty
 'Kauh's (one) is pretty.'
- (b) mí **g#húínsì** jaqm mí **màsì** jaqm
 1s dogs(CL1) be.thin 1s POSSD.PL(CL1) be.thin
 'My dogs are thin.' 'Mine (my ones) are thin.'

4.2 (In)Alienabilität

Eine Variable bezüglich Alienabilität ist die Anwesenheit einer Alienabilitätsspaltung in den untersuchten Sprachen. Es ergaben sich dafür drei Werte: Eine Sprache unterscheidet keine inalienablen von alienablen Nomen in einer Possessivkonstruktion; sie unterscheidet sie und zwar morpho- oder tonologisch; oder sie unterscheidet sie, aber nicht formal, sondern durch bestimmtes Verhalten der Nomen. In Tabelle 11 ist den drei Werten die Anzahl der Sprachen zugeordnet, für die die jeweilige Art der Unterscheidung zutrifft.

Tabelle 11. Anwesenheit einer Alienabilitätsspaltung

Art der Unterscheidung	Anzahl der Sprachen
Morphologie / Ton	10
Verhalten	9
Keine Unterscheidung	10

Die Sprachen der Stichprobe teilen sich gleichmäßig auf die Merkmale auf. In Nichols (1992: 123) haben 7 von 19 afrikanischen Sprachen (37%) eine morphologische Alienabilitätsspaltung. In meinem Sample gibt es mit 34,5% keine große Abweichung von diesem Wert.

#Hoan ist eine der Sprachen, die eine formale Alienabilitätsspaltung aufweist. Während alienable Possession in (46a) durch die Possessivpartikel *ci* markiert wird, ist die inalienable Possessivkonstruktion in (46b) nullmarkiert. Das gilt sowohl für Konstruktionen mit nominalem als auch mit pronominalem Possessor.

- (46) †Hoan (Östlich) (Nordkhoisan; Honken 2013b: 249f, Collins 1998: 35)
- (a) †am-koe ci kyeama 'am ci 'am-qa
 person POSS dog 1s POSS food-PL
 'the person's dog' 'my food'
- (b) †ki-si †ha''ma n|ne 'am gye
 bird wing PL 1s mother
 'the bird's wings' (249) 'my mother'

Als einzige Sprache unterscheidet †Hoan aber innerhalb der inalienablen Nomen insgesamt drei Untergruppen morphologisch. Oben in (46b) sieht man die Gruppe der Verwandtschaftsbegriffe und der Körperteile, die in natürlichen Paaren vorkommen (z.B. auch noch 'Knöchel', 'Niere', 'Stoßzahn'). Eine weitere Konstruktion ist in (47a, b) dargestellt. Sie verwendet den Marker *kí* und wird für die anderen Körperteile und für Einzelnamen, wie beispielsweise 'Haus' verwendet, wenn diese als Possessum im Plural vorkommen. In (47c) wird ebenfalls dieser Konstruktionstyp verwendet. Es bildet sich aber eine weitere inalienable Konstruktion heraus, da der Marker *kí* hier obligatorisch auch für ein Possessum im Singular verwendet wird. Semantisch handelt es sich bei dieser dritten Gruppe um Massennomen oder Nomen, die ein Aggregat ausdrücken.

- (47) †Hoan (Östlich) (Nordkhoisan; Honken 2013b: 250f, Collins 2001: 459)
- (a) gyam-si !ko gya''m-|ka'a kí !ko
 child-DIM stomach child-DIM.PL PL.POSS stomach
 'the child's stomach' 'the children's stomachs'
- (b) †am-koe !koa tcon-!ka'e kí !koa
 person house person-PL PL.POSS house
 'the person's house' 'the people's houses'
- tcon!a'e !oa
 people house
 'people's house'
- (c) ʘ'u kí tc'u ʘ'u-qa kí tc'u-qa
 duiker PL.POSS skin duiker-PL PL.POSS skin-PL
 'the duiker's skin' 'the duikers' skins'

In drei Sprachen der morphologischen/tonologischen Gruppe tritt die Alienabilitätsspaltung nur in Konstruktionen mit pronominalem Possessor auf. Das bedeutet, dass die Beobachtung von Dahl & Koptjevskaja-Tamm (1998: 47), nach der ein solcher Kontrast in vielen Sprachen nur mit pronominalen Possessoren auftritt, für diese Stichprobe nicht gilt.

Dass eine Alienabilitätsspaltung bei pronominaler Possession eine solche für die nominale Possession impliziert, wird jedoch mit keinem Beispiel der Daten widerlegt, da in keiner Sprache die nominale Possession allein den Kontrast aufweist.

Humburi Senni unterscheidet nur für die 1. und 2. Person und für die 3. Person Singular inalienable von alienablen Nomen (Heath 2014: 140); im Ijo werden sie nur im Singular unterschieden (vgl. Williamson 1965: 88). In (48a) sieht man für Tommo So eine alienable pronominale Possessivkonstruktion, in (48b) zwei inalienable Konstruktionen. Die Tonüberlagerungen durch {H} und {HL} am Possessum kennzeichnen hierbei die inalienable Possession. Welche der beiden Markierungen benutzt wird, hängt davon ab, ob das Possessum ein bis zwei Moren hat oder mehr als zwei.

(48) Tommo So (Niger-Kongo; McPherson 2013: 186, 191)

(a) mìnéné wómǝ
field 3sPOSS
'his/her field'

(b) bé níné^H
3pl aunt
'their aunt' (nìnéné 'aunt')

mí [tírè yàà-nà]^{HL}
1s grandmother
'my grandmother' (tírè yàà-ná 'grandmother')

Im Tommo So zeigen außerdem Konstruktionen mit einem nominalen Possessor, der zusammen mit einem Adjektiv oder Numeral auftritt (wie in (49b)), einen Unterschied zwischen alienablen und inalienablen Nomen¹⁰. Diese Unterscheidung fällt in die Kategorie 'Verhalten', denn der Unterschied ist die Abwesenheit der Tonüberlagerung am Adjektiv bzw. Numeral, während es sie am Possessum wie gewöhnlich in einer nominalen Possessivkonstruktion gibt. In (49c) dagegen tritt sie am Numeral und dem Possessum auf ('Mann' und 'Ehefrau' sind im Tommo So alienabel). Zum Vergleich sind in (49a) herkömmliche nominale Possessivkonstruktionen aufgeführt. Zwischen alienablem und inalienablem Possessum wird dabei kein Unterschied gemacht; beide Male tritt am Possessum die Tonüberlagerung auf.

¹⁰ Auch bei einem modifizierten Possessum mit pronominalem Possessor ist ein Unterschied sichtbar (McPherson 2013: 108f, 187).

Im Fongbe äußert sich der Verhaltenssplit in einer Bedeutungsänderung des ganzen Satzes. Bis auf einen können in dieser Sprache alle Konstruktionstypen für alienable und inalienable Nomen verwendet werden, ohne dass es etwas an der Bedeutung ändert. Werden Körperteile oder Verwandtschaftsbegriffe im Konstruktionstyp des Objektiv benutzt, hat eine solche Possessivkonstruktion eine kontrastive Bedeutung bezogen auf den Possessor. Das Beispiel mit einem Körperteil in (52b, c) stellt dieser Konstruktion jene mit dem Genitiv gegenüber. Der einzige Unterschied zwischen diesen beiden Konstruktionen (illustriert im Beispiel (52a)) ist die Bedeutung der einzelnen Possessivnominalphrase, die nicht im Einflussbereich des Sprechers liegt.

(52) Fongbe (Niger-Kongo; Lefebvre & Brousseau 2002: 44, 71)

(a) [Bàyí sín] ɖìdè [Kòkú tòn]
 Bayi OBJV portrait Koku GEN
 'Koku's portrait of Bayi'
 (Koku ist im Besitz eines Bildes, auf dem Bayi abgebildet ist)

(b) àwà nyè tòn, wé wèn
 arm 1s GEN this break
 'It is my arm that is broken.'

(c) nyè sín àwà, wé wèn
 1s OBJ arm this break
 'It is me whose arm is broken.'

Eine Mischung aus Verhaltens-Split und morphologischer Unterscheidung findet sich im Gaam, das der morphologischen Gruppe zugeordnet wurde. In Konstruktionen mit pronominalem Possessor benutzt für diesen postnominale Possessivpronomen bei alienabler Possession und pränominalen Personalpronomen bei inalienablen Nomen (53a, b). Bei nominaler Possession gibt es eine Juxtapositionskonstruktion, die nur für inalienable Nomen verwendet werden kann (53c). Die Konstruktion, die alienable Nomen stattdessen nehmen müssen (53d), kann aber für inalienable Nomen auch verwendet werden. Die Spaltung bei nominaler Possession ist also unvollständige.

(53) Gaam (Nilo-Saharanisch; Stirtz 2011: 79, 304f)

(a) mōsōr îñī bēl əsúūr
 horse 3sPOSS named Asuur
 'His horse was called Asuur.'

Bei den Sprachen, die keine Inalienabilität unterscheiden, sind aber in ähnlichem Umfang kopfmarkierte Konstruktionen zu finden. Zwei Sprachen (Hdi, Wolof) markieren die nominale aber nicht die pronominale Possession am Kopf und bei drei weiteren ist es umgekehrt (Kuteb, Tigré, Dangla). Sandawe schließlich markiert in beiden Hauptkonstruktionen am Possessum (und in seiner Nebenkonstruktion am Possessor). Marginale kopfmarkierte Konstruktionen gibt es im Kuteb und im #Hoan sowie in vier anderen anderen Sprachen. Sie kommen sowohl mit pronominalen als auch mit nominalem Possessoren vor.

Nur auf eine Sprache von zehn trifft hier also Nichols' (1988: 577) Inalienabilitätsvorhersage zu, und auch nur für die nominale Possession. Auch die Formulierung, dass Kopfmarkierung bei adnominaler Possession häufig in Sprachen mit Alienabilitätsspaltung vorkommt, ist für diese Stichprobe nicht zutreffend. Selbst wenn man die Doppelmarkierung im Wandala, Anywa und in den pronominalen Possessivkonstruktionen von Humburi Senni als eine Kopfmarkierung enthaltend betrachtet und einberechnet, kommt nur eine kleine Anzahl von Sprachen zusammen.

Die Generalisierung aus Bickel & Nichols (2007: 196) besagte, dass oft diejenigen alienablen Possessivkonstruktionen nicht kopfmarkiert sind, deren inalienable Pendants kopfmarkiert sind. Von den zehn betreffenden Sprachen ist das nur für Tommo So und Ijo bei der pronominalen Possession (Tommo So unterscheidet aber wie gesagt keine Inalienabilität bei nominalen Possessoren).

(57) Tommo So (Niger-Kongo; McPherson 2013: 186, 191)

mìnné	wómo	bé	níné ^H
field	3sPOSS	3pl	aunt. POSS
'his/her field'		'their aunt'	

(58) Ijo (Kolokuma) (Niger-Kongo; Williamson 1965: 66, 88)

béi	ine	beni	bóu	yè	t-daú
DEM	1sPOSS	water	drink	thing	1sOBJ -father
'This is my cup.'					'my father'

Nichols (1992: 118) berichtete außerdem, dass in ihrem Sample keine Sprache, die Possession durchweg am Dependents markiert, eine Alienabilitätsspaltung hat. In Koptjevskaja-Tamm (2003: 651, 705f) gibt es dazu Gegenbeispiele aus drei europäischen Sprachen und Haspelmath (2006: 13) nennt ein weiteres aus dem Krongo (aus Reh 1985: 314ff). In meinem Sample markiert nur Ngiti alienable und inalienable Possession am Dependents und das auch nur bei pronominalem Possessor. Bei nominalem Possessor ist

nur die alienable Konstruktion dependentmarkiert, während die inalienable nullmarkiert ist (siehe (59)). Das wiederum entspricht genau einer der allgemeinen Tendenzen aus Bickel & Nichols (2007: 196), die besagt, dass inalienable Nomen oft nullmarkiert sind, während alienable overt markiert sind. Drei weitere Sprachen folgen ebenfalls dieser Tendenz. #Hoan markiert seine inalienablen Possessivkonstruktionen nicht. Die alienablen Konstruktionen besitzen dagegen einen Marker, der frei steht. Gaam erfüllt die Kriterien bei der pronominalen Possession und durch seinen verhaltensbedingten Split fast auch bei der nominalen Possession (s. oben (53) für die Splits im Gaam). Mbodomo in (60) zeigt ein symmetrisches, prototypisches Muster und markiert keine der zwei inalienablen Konstruktionen overt, im Gegensatz zu den dependentmarkierten alienablen Konstruktionen.

- (59) Ngiti (Nilo-Saharanisch; Kutsch Lojenga 1994: 138f)
- | | | | |
|-----|---------------------|--|--------------------|
| (a) | kamà bhà dza | | kamà-dɔ |
| | chief POSS house | | chief-head |
| | 'the chief's house' | | 'the chief's head' |
| (b) | fàká obhi | | a'é-ka |
| | 1plPOSS knife | | aunts-1plPOSS |
| | 'our knife' | | 'our aunts' |
- (60) Mbodomo (Niger-Kongo; Boyd 1997: 70, 84f)
- | | | | |
|-----|-----------------------------------|--|----------------------------|
| (a) | é-kóé mé wàn-lé | | zàrà kàó |
| | PL-wife POSS chief-village | | ear maternal.uncle |
| | 'the chief's wives' | | 'the maternal uncle's ear' |
| (b) | tùà bòŋ | | tè mí |
| | house 1sPOSS.AL | | body 1s |
| | 'my house' | | 'my body' |

Zu diesem Muster gibt es auch nur ein Gegenbeispiel: die Konstruktionen mit nominalem Possessor im Ijo. Alienable Possession ist dort nullmarkiert, während inalienable dependentmarkiert ist.

- (61) Ijo (Kolokuma) (Niger-Kongo; Williamson 1965: 67, 70)
- | | |
|-----|--------------------------------------|
| (a) | arɪ wáɪ bɔ̀̀ teri-dóu |
| | 1sSBJ house door shut-IPST |
| | 'I have shut the door of the house.' |

- (b) keré-ma-ḏ, ma kala ówḏu, sukúlu bɔ-dóu
 woman-DEF.SG.F-LOC two small children school pass-IPST
 'Two of the woman's small children have gone to school.'
 ('Two small children of the woman have...')

Da #Hoan die einzige Sprache ist, in der eine freie Markierung auftritt, kann keine Aussage darüber gemacht werden, ob für Sprachen mit isolierender Morphologie keine Vorhersage über Vorhanden- oder Nichtvorhandensein einer Alienabilitätsspaltung getroffen werden kann (vgl. Nichols 1988: 577).

In vier Sprachen finden sich inalienable Possessivkonstruktionen, die doppelmarkiert sind. In drei Fällen (Wandala, Anywa (s.o. (55) und (56)), Humburi Senni (s.u. (62)) handelt es sich dabei um die pronominale Possession, die dann auch bei alienablen Nomen doppelmarkiert ist. Im Wandala ist, wie oben beschrieben, auch die nominale inalienable Konstruktion doppelmarkiert und die entsprechende alienable ist kopfmarkiert. Die vierte Sprache ist Figuig Berber in (63), das ein anderes Muster zeigt. Seine alienablen Possessivkonstruktionen sind durch eine Genitivpräposition dependentmarkiert.

- (62) Humburi Senni (Songhay; Heath 2011: 9, 15)

háns-è	bààb-èy
dog-1sPOSS.AL	father-1sPOSS.INAL
'my dog'	'my father'

- (63) Berber (Figuig) (Afro-Asiatisch; Kossmann 1997: 185, 219)

- (a) i-leyṃ-an n ppa d yemma
 EL.M-chameau-PL.M POSS père avec mère
 'les chameau de mon père et de ma mère'

ppa-s	n	ffaya
père-3s	POSS	Moustapha
'le père de Moustapha'		

- (b) i-nna i t-meddukel-t nn-es
 3sM-dire.PST à EA.F-ami-SG.F POSS-3s
 'Il a dit à son amie.'

yemma-twem	t-eelem	sebea n	ayetma-s
mère-2plM.POSS	3sF-avoir.PST	sept	POSS frères-3s
'Votre mère avait sept frères.'			

Figuig Berber ist damit eine der Sprachen, die eine weitere Generalisierung aus Nichols (1988: 577) erfüllt. Demnach sind inalienable Konstruktionen nicht dependentmarkiert, alienable aber schon. Zu dieser Beobachtung gibt es sechs, also die meisten, Treffer in meinem Sample. Die Beispiele dazu sind aus dem Berber (63), Ijo (58), Mbodomo (60), Ngiti (59), Tommo So (57) und Gaam.

(64) Gaam (Nilo-Saharanisch; Stirtz 2011: 79)

mōsōr **îñī** bēl əsúùr
 horse **3sPOSS** named Asuur
 'His horse was called Asuur.'

ɲâm ūgg ɲəlg
 break 2pl necks
 'They will break your necks.'

Die Hälfte dieser sechs Sprachen entspricht auch der Generalisierung der Nullmarkierung der inalienablen Nomen; zwei weitere erfüllen die Generalisierung der Kopfmarkierung dieser Nomen bei gleichzeitiger Nicht-Markierung des Kopfes von alienablen Nomen. Übrig bleibt Figuig Berber, das nur dieser einen Generalisierung entspricht.

Alles in allem gibt es also unter den zehn untersuchten Sprachen gar kein dominantes Muster, das den Zusammenhang von Markierungsort und Alienabilitätsspaltung auszeichnet. Das bietet für Nichols' (1988, 1992) Generalisierungen zudem wenig Material um sie zu be- oder zu widerlegen.

4.4 Semantik der Inalienabilität

In diesem Kapitel wird untersucht, welche semantischen Bereiche von den Sprachen als inalienabel betrachtet werden. Außerdem werden einige Unterschiede zwischen den Sprachen innerhalb der Domänen herausgestellt. Mehrere Sprache haben zwar jeweils die gleichen inalienablen Domänen, aber wie diese jeweils konkret aussehen, variiert von Sprache zu Sprache leicht.

Aus dem Sample wurden die 19 Sprachen mit einem formalen oder einem Verhaltens-Split einbezogen. Am detailliertesten waren die Beschreibungen für Humburi Senni und Ngiti, weswegen im Anhang noch einige zusätzliche Beispiele zu finden sind. Einen ersten

Überblick über die semantischen Domänen und die zugehörige Anzahl der Sprachen, in denen die jeweilige Domäne inalienable Nomen kennzeichnet, gibt Tabelle 12. Unten werden dann die einzelnen Domänen(kombinationen) besprochen.

Tabelle 12. Häufigkeit der semantischen Domänen der Inalienabilität

Domäne	Split	Formal	Verhalten	
Körperteile, Namen		1	-	1
Verwandschaftsbegriffe		4	2	6
Verwandschaftsbegriffe, Körperteile (+Diverse)		2	6	8
Verwandschaftsbegriffe, Partonyme (+Diverse, +Raum)		3	1	4

Die Art der semantischen Domänen entspricht den aus der Literatur bekannten wie beispielsweise in Nichols' (1992: 120). Ihr Auftreten entspricht sogar weitestgehend der implikationellen Hierarchie aus Nichols (Ebenda). Nur die Kombination von Körperteilen mit Namen ist hier ungewöhnlich. Nach Chappell & McGregor (1996: 8f) kann die Universalität der Hierarchie aber ohnehin nicht belegt werden. Auch auf ein Gegenbeispiel aus einer afrikanischen Sprache verweisen sie. Es handelt sich um Ewe (Kwa, Niger-Kongo), wo Verwandschaftsbezeichnungen und räumliche Ausdrücke, aber keine Körperteile inalienabel sind.

Das Mitglied der ersten Domäne der Tabelle ist Mbodomo. Boyd (1997: 70) nennt für die Kategorie 'Namen' kein Beispiel; lediglich das Wort für 'Name' taucht inalienabel auf.

(65) Mbodomo (Niger-Kongo; Boyd: 72)

líŋ lé hùr-ù
 name village is.known-PST
 'The village's name was known.'

Dass nur Verwandschaftsbegriffe die inalienable Nomen gruppe bilden, findet sich nicht so häufig wie ihr Vorkommen zusammen mit weiteren Nomen. Dabei wird in drei Sprachen explizit nicht nur von Verwandschafts- sondern (auch) von sozialen Beziehungen generell gesprochen; und zwar im Tommo So (McPherson 2013: 183), im Ijo (Williamson 1965: 88) und im Humburi Senni (Heath 2014: 154), für das in (66) Beispiele aufgelistet sind.

(66)	Humburi Senni (Songhay; Ebenda)		
		nicht possediert	3s Possessor
	'husband'	kúrjê	kúrj-ó + H
	'wife'	ɲàndè	ɲànd-ò + H
		~ wàndè	~ wànd-ò + H
	'friend'	cèrê	cèr-ò + H

In anderen Sprachen sind solche sozialen Beziehungen wie 'Ehefrau', 'Nebenfrau' oder auch 'Kind'¹¹ alienabel. So zum Beispiel die Wörter für 'Kinder', 'Frau', 'Mann' und 'Ehefrau' im Tommo So (McPherson 2013: 183) und jene für 'Kind', und 'Nebenfrau' aus dem Humburi Senni, wo auch die Verwandtschaftsbegriffe 'Neffe/Nichte' und 'Enkel' und das Wort für 'Fingernagel' alienabel sind (Heath 2014: 153f). Im Ngiti gibt es ebenfalls bei Verwandtschafts- und Körperteilbezeichnungen Nomen, die doch nicht inalienabel sind. In (67) sind einige Beispiele aufgelistet.

(67)	Ngiti (Nilo-Saharan; Kutsch Lojenga 1994: 142, 144)	
(a)	'co-wife'	adha-ayi
	'mother-in-law'	aguna-ayi
	'father-in-law'	aguna-akpà
	'grandchild'	màdzukurù
(b)	'hair'	àyì
	'fontanel'	bòlubòlu
	'trachea'	húlúkà
	'bile'	gírígìrì

Der Bereich der Körperteile schließt oft abgetrennte Körperteile aus oder behandelt diese flexibel. Sie gehören dann zu den sogenannten intermediären Nomen, die alienabel oder inalienabel verwendet werden können. In der Regel geht mit dieser Intermediarität eine Bedeutungsvariation einher.

Von drei Sprachen sind intermediäre Nomen – nicht nur aus der Körperteildomäne – bekannt. Genannt werden einige im Tommo So: 'jüngerer Bruder des Vaters', 'Mutter', 'Freund' und 'Feind' (McPherson 2013: 183); und im Humburi Senni: 'Haus', 'Dorf', 'Name',

11 Dabei ist unklar ob hier Kind als im Sinne von 'Sohn/Tochter' gemeint ist oder nicht.

'Anteil, Portion' und potenziell abtrennbare Körperteile wie 'Horn', 'Haar' und 'Flanke' (Heath 2014: 33, 153ff). Auf eventuelle Bedeutungsunterschiede wird nicht eingegangen. Für das Ngiti dagegen gibt es sehr detaillierte Beschreibungen von intermediären Nomen bei den Verwandtschaftsbegriffen, Körperteilen und anderen inalienablen Nomen. Die meisten davon haben je nach Possessionsart eine andere Bedeutung. Eine Auswahl an Beispielen zeigt (68).

(68)	Ngiti (Nilo-Saharanisch; Kutsch Lojenga 1994: 141f, 144, 147f)			
	alienabel		inalienabel	
(a)	pbàkà dadà	'my elder sister'	dadá -du	'my elder sister'
	pbàkà adha	'my jealousy'	adhà -du	'my co-wife'
(b)	pbàkà iso	'my saliva'	iso -du	'my saliva'
	pbàkà abvo	'the corpse I am responsible for'	abvò -du	'my (own) corpse'
(c)	pbàkà aya	'my beauty'	àyà -du	'my beauty'
	pbàkà adzi	'my soil'	adzì -du	'my grave'

Partonyme schließen die Gruppe der Körperteile mit ein, zusätzlich gehören aber Teile von unbelebten Dingen und von Pflanzen dazu. Nur wenige Sprachen erweitern auf diese Weise die Körperteildomäne. Es handelt sich um #Hoan, Humburi Senni, Ngiti und Sidaama. Heath (2014: 155) nennt für Humburi Senni fünf „nonphysical paronyms“.

(69)	Humburi Senni (Songhay; Ebenda)	
	nicht possediert	3s Possessor
'name'	mâ:	à mâ:
'share, portion'	bà:	à bà: + H
'shadow, shade'	bì:	bìy-ò + H
'soul'	hùndê	hùnd-ò + H
'mind'	lákkaâl	lákkaâl-ò + H

Unter dem Begriff 'Diverse' sind einzelne Nomen wie 'Name', 'Dorf' oder 'Freund' zu finden¹². Der Begriff 'Raum' in der Tabelle steht für räumliche Ausdrücke. Im Ngiti (Kutsch Lojenga 1994: 147ff) und ꞤHoan treten beide dieser Subtypen zusammen auf und im Sidaama sind räumliche Ausdrücke inalienabel, aber es wurde von keinen einzelnen inalienablen Nomen berichtet.

(70) ꞤHoan (Nordkhoisan; Honken 2013: 251, 256)

(a) Ꞥ'am-koe !koa
 person house
 'the person's house'

(b) Ꞥ'on ci ꞤꞤ'am
 tree POSS top
 'on the tree'

Nur um Einzelnamen handelt es sich in vier Sprachen. In (71)-(74) sind sie für jede Sprache aufgeführt. Inalienable Nomen im Shatt zeichnen sich dadurch aus, dass sie keine Basisform haben, sondern immer in der modifizierten Form auftauchen. Ähnlich ist es im Dangla, wo das Kennzeichen für Inalienabilität inherente Possession ist.

(71) Shatt (Damam) (Nilo-Saharanisch; Boyeldieu 2009: 16)

'person, man' dōxtì
 'age-mate' àcì
 'space between, interval' wáarì

(72) Dangla (Östlich) (Afro-Asiatisch; Shay 2000: 98)

'colleague, co-worker' enʸ-[PR]
 'companion' gi-[PR] , gaa-[PR]

(73) Tondi Songway Kiini (Songhay; Heath 2005: 123)

'village' kóyré
 'the village' kòyr-ǝ:
 'his/her village' à kóyrè

12 Unter diesen Einzelnamen waren aber keine kulturell grundlegenden Gegenstände oder Tiere. Ein Überbegriff ginge eher in Richtung 'Soziales', aber ohne, dass mehr als eines davon (wie 'Freund') die Kategorie 'soziale Beziehungen' füllen würde. Im weiteren Sinne könnte man sie zum kulturellen Bereich zählen, jedoch fielen dort dann alle möglichen Nomen hinein.

- (74) Somali (Afro-Asiatisch; Saeed 1999: 115f)
 'your [PL] (close) **friend**' **saaxiibkíin**

Darüberhinaus werden für einige Sprachen suppletive Formen bei Verwandtschaftsbezeichnungen erwähnt. Ein Wort für 'Mutter' oder 'Mama' ist immer dabei, in einigen Fällen auch eines für 'Vater' oder 'Papa'. Die hohe Frequenz dieser Nomen und die enge, unvermeidlich inherente possessive Beziehung, die diese Nomen bezeichnen, begünstigen die Bildung dieser Formen sicherlich. Im Jul'hoan und im Wandala („intimate kinship“) existieren diese Formen sogar zusätzlich zu nicht-suppletiven Formen.

- (75) Jul'hoan (Nordkhoisan; Dickens 2005: 35)
- (a) áíá 'my mother' (**mí áíá*)
 (b) ha taqè 'his/her mother' (*taqè* 'someone else's mother')
- (76) Wandala (Afro-Asiatisch; Frajzyngier 2012: 132)
- (a) máyè 'our mother' (when talking with siblings)
 ódà 'daddy'
 (b) màrà 'mother' (referencing to anybody's mother)

Auf der Karte 5 schließlich ist illustriert zu welcher Kategorie jede Sprache gehört und wie die Kategorien auf dem Kontinent verteilt sind. Verwandtschaftsbegriffe zusammen mit Körperteilen (und Einzelnamen) sind um den Äquator zu sehen, während die etwas seltenere Domänenkombination Verwandtschaft-Paronyme-Diverse in Ost- und Westafrika sowie im südlichen Afrika vorkommt. Verwandtschaftsbezeichnungen als alleinige inalienable Nomen besitzen Sprachen in Westafrika und je eine im Norden und Süden. Für die Domäne 'Körperteile und Namen' gibt es wie oben erwähnt nur ein Mitglied, Mbodomo, im zentralen Afrika.

5. Fazit

Untersucht wurden in dieser Arbeit insgesamt sechs Variablen. Die meisten zu überprüfenden Generalisierungen konnten dabei im Zuge der Analyse bestätigt werden.

- Die Markierung von Possession in der Nominalphrase erfolgt durch Kasus oder Possessivmarker. Diese haben oft einen lokativen Ursprung oder eine parallele lokative Verwendung. Kongruenz zwischen Markern und Possessor oder Possesum gab es wenig, Numeruskongruenz mit dem Possessor von Pronomen einmal ausgenommen.
- Eine weitere Variable ist der Markierungsort. Hier bestätigten sich die Erkenntnisse für Sprachen weltweit aus Nichols & Bickel (2013) bezüglich der Häufigkeit ihres Vorkommens.
- Ausgehend von den Markierungsorten bilden sich 10 Konstruktionstypen heraus. Die knapp die Hälfte der untersuchten Sprachen bestätigen hier die Beobachtung von Dahl & Koptjevskaja-Tamm (1998), wonach Konstruktionen der gespaltenen nominalen Possession auf denen der gespaltenen pronominalen Possession basieren. Dass allerdings viele Sprachen nur mit pronominalem Possessor eine Alienabilitätsspaltung aufweisen, trifft hier nicht zu.
- Die Pronomen der Possessivkonstruktionen wurden in fünf Kategorien eingeteilt. Eine verwendete Pronomenart sind Possessivpronomen, die eine eigene grammatische Kategorie darstellen. Von den 13 Sprachen des Samples, die alienable nominale Possession am Dependents markieren, besitzen 11 solche Possessivpronomen. Das bestätigt die Aussage von Dryer (2007), der zu dieser Kategorie auch Personalpronomen mit Affixen zählt. Die zwei fehlenden Sprachen sind von dieser Kategorie und so erfüllen alle dependentmarkierenden Sprachen Dryers Generalisierung.
- Die Untersuchung der Präsenz einer Alienabilitätsspaltung ergab, dass Sprachen auf zwei Arten inalienable Nomen unterscheiden: formal oder reflexartig durch bestimmtes Verhalten.
- Die formale Alienabilitätsspaltung wurde auf Assoziationen mit dem Markierungsort hin untersucht. Jedoch ließen sich kein dominantes Muster oder klare Tendenzen für dafür feststellen. Dadurch gab es wenig Evidenz sowohl für als gegen die Generalisierungen von Nichols (1988, 1992) und Bickel & Nichols (2007).

- Schließlich wurden die semantischen Domänen der Inalienabilität zwischen den Sprachen verglichen. Bis auf eine Sprache, in der Körperteile zusammen mit Namen inalienabel behandelt werden, gab es keine Gegenevidenz zu Nichols' (1988) Hierarchie der inalienablen Domänen.

Vier Karten, die die Verteilung von vier der Variablen auf dem afrikanischen Kontinent darstellen, wurden erstellt. Auf der Karte zur Semantik der Inalienabilität konnte ich leichte Tendenzen für das Vorkommen von einigen Werten erkennen. Die Größe der Stichprobe ist sicherlich ein Faktor dabei. Eine größere Anzahl von Sprachen in der Stichprobe könnte die Tendenzen genau wie die nicht auffälligen Verteilungen auf den anderen Karten überprüfen. Auch für die Generalisierungen zum Zusammenhang zwischen Markierungsort und Inalienabilität trifft das vermutlich zu. Und in der Tat ist eine weitere Arbeit zur adnominalen Possession in afrikanischen Sprachen von Schulz (2014) in Vorbereitung. Viele der untersuchten Variablen ähneln sich und außerdem umfasst die Stichprobe momentan um die 80 Sprachen. Durch einen größeren Umfang der Stichprobe wäre es außerdem möglich, die Verhältnisse bezüglich adnominaler Possession auch in mehreren kleineren genealogischen Gruppen zu betrachten und untereinander zu vergleichen. Humburi Senni, das durch eine interne Innovation nun von seinen Schwester-sprachen bezüglich des Markierungsortes abweicht, kann dafür ein Beispiel sein. Schlussendlich gibt es für Afrika, wie auch für andere Teile der Welt, noch so manche un- oder unterdokumentierte Sprache, deren Daten das Thema Possession wieder aufs Neue beleuchten können.

Anhang 1 - Karten

Karte 1. Das Sample

Physische Karte: NASA/JPL/NIMA (2000)

Karte 2. Markierungsort der Possessivrelation

Physische Karte: NASA/JPL/NIMA (2000)

Karte 3. Pronomen in der Possessivkonstruktion

Physische Karte: NASA/JPL/NIMA (2000)

Karte 4. Präsenz einer Alienabilitätsspaltung

Physische Karte: NASA/JPL/NIMA (2000)

Karte 5. Semantik der Inalienabilität

Physische Karte: NASA/JPL/NIMA (2000)

Anhang 2 - Daten

1. #Hoan (Östlich)

Honken (2013b: 250f)

A. Alienable Possessum, nominaler Possessor

Freie Markierung

- | | | | | | | |
|-----|---------------------|------|--------|---------------------|------|-----------|
| (1) | ɸ'amkoe | ci | kyeama | tcon!a'e | ci | kyeama-qa |
| | person | POSS | dog | people | POSS | dog-PL |
| | 'the person's dog' | | | 'the people's dogs' | | |
| | (Collins 2001: 457) | | | | | |

B. Alienable Possessum, pronominaler Possessor

Freie Markierung

- | | | | |
|-----|------------------------------|------|---------|
| (2) | 'am | ci | 'am-qa |
| | 1s | POSS | food-PL |
| | 'my food' (Collins 1998: 35) | | |

Außerdem wird *ci* für relationale Nomen verwendet (S.256)

- | | | | |
|-----|---------------|------|-------|
| (3) | ɸ'on | ci | ɸq'am |
| | tree | POSS | top |
| | 'on the tree' | | |

C. Inalienable Possessum, nominaler Possessor

(i) Juxtaposition wird für Verwandtschaftsbegriffe und natürliche Paare von Körperteilen (z.B. Knöchel, Achselhöhle, Knie, Niere, Flügel, Stoßzahn) verwendet. Ein Verwandtschaftsbegriff, *m'zale* 'cousin', ist nicht inalienabel; er ist ein Bantu-Lehnwort.

- | | | | |
|-----|--------------------|---------|---------|
| (4) | ɸki-si | ɸha''ma | n ne |
| | bird | wing | PL |
| | 'the bird's wings' | | (S.249) |

(ii) Ein Marker *kí* tritt vor ein inalienables Possessum, wenn es keine Verwandtschaftsbezeichnung und kein natürliches Körperteilpaar ist und im Plural steht. Entsprechende Nomen im Singular sind juxtapositioniert.

Collins (1998: 11) analysiert *kí* als eine Possessivpartikel, die mit einer Plural-NP kongruiert (nicht als ein Pluralmorphem, vgl. (6) und (7) und s. (iii)).

- | | | | | | |
|-----|-----------------------|---------|---------------------------|---------|---------|
| (5) | gyam-si | !ko | gya''m- ka'a | kí | !ko |
| | child-DIM | stomach | child-DIM.PL | PL.POSS | stomach |
| | 'the child's stomach' | | 'the children's stomachs' | | |

- (6) ꞑ'am-koe !koa tcon-!ka'e kí !koa
 person house person-PL PL.POSS house
 'the person's house' 'the people's houses'
- (7) tcon!a'e !oa
 people house
 'people's house' (Collins 2001: 459)

(iii) Der Marker *kí* tritt obligatorisch an ein Possessum, das in einer viele-zu-eins-Beziehung mit dem Possessor steht oder ein Massennomen ist, auch wenn dieses Possessum formal im Singular steht. Der Pluralmarker *-qa* am pluralisierten Possessum ist optional.

Zu dieser Gruppe gehören Nomen, die nicht typischerweise als inalienabel behandelt werden. Es sind die Wörter für 'Haut', 'Blüte', 'Feder', 'Knochen', 'Blut', 'Ader' und 'Fleisch' („meat“).

- (8) ꞑ'on kí gu ꞑ'on-qa kí gu-qa
 tree PL.POSS flower tree-PL PL.POSS flower-PL
 'the tree's flower' 'the trees' flowers'
- (9) Ɔ'u kí tc'u Ɔ'u-qa kí tc'u-qa
 duiker PL.POSS skin duiker-PL PL.POSS skin-PL
 'the duiker's skin' 'the duikers' skins'

Zur Natur des *kí* berichtet Honken (2013b: 257) noch, dass es im #Hoan noch zur Pluralmarkierung bei Adjektiven verwendet wird. In inalienablen Possessivkonstruktionen ähnele es einem Nominalklassenmarker, da es für manche inalienable Nomen erlaubt ist und für andere wiederum nicht.

Die Konstruktion mit *kí* habe ich als kopfmarkierend eingestuft, da Collins (2001: 457f) ihn durch einen Bindestrich an das Kopfnomen anfügt und Güldemann & Vossen (2000: 112) glossieren ihn als 'PL.POSSM'.

D. Inalienables Possessum, pronominaler Possessor

Juxtaposition

- (10) 'am gye tsi ꞑ'qo'e
 1s mother 3pl child
 'my mother' 'their child' (S.252)
- (11) ya guru
 3s ankle
 'his ankle' (S.252)
- (12) 'a''ri-djà ha ó 'àm dza-Ɔkúi
 man DEM.PROX COP 1s friend
 'This man is my friend.' (S.253)

(17)	rìŋŋ-ā meat.MOD.AL-1sPOSS 'my meat'	rìŋŋ-è meat.MOD.AL-3sPOSS 'his meat'
------	---	--

C. Inalienables Possessum, nominaler Possessor

Auch in inalienablen Possessivkonstruktionen laufen phonologische Prozesse am Possessum ab. Um alle heutigen Prozesse zu analysieren reichen Rehs Daten jedoch nicht aus. Eindeutig ist das Fehlen des Linkerreflex, das schließen lässt, dass die frühere Strategie wohl Juxtaposition war. Ein phonologischer Prozess, den man aber erkennen kann, ist der Rhotazismus der drei anterioren Konsonanten /l, n, w/, die an zweiter Stelle in der Basisform stehen. Zum Vergleich sind auch, wo es möglich ist, einige alienable Formen aufgeführt.

(18)		MOD.INAL	MOD.AL
SG	dèel 'body'	dèer-	-
	thāw 'bottom'	thār	-
	cènò 'hand'	cèr-	cènn`.-
	tìelò 'leg'	tìer-	tìell`.-
PL	cìin 'intestines'	cìr-	cìin`.-
	mālan 'women, wives'	mālar-	mālan`.-

Bei Verwandtschaftsbegriffen gibt es, im Gegensatz zu den Körperteilen, einige Unregelmäßigkeiten in der Phonologie. Für 'Sohn' gibt es zwei modifizierte Formen, eine reguläre inalienable und eine sogenannte verarmte Form.

(19)	wáADó 'son'	wáAD- son.MOD.INAL 'son of'	ó- son.MOD.INAL 'son of'
(20)	ō son.MOD.INAL Nyikang 'Nyikang's son came.'	níkáanó PST-come	ā-òó.
(21)	māná this.be 'This is my cousin.'	ō-már-ā son.MOD.INAL-maternal_aunt.MOD.INAL-1sPOSS (máró 'maternal aunt')	

Für 'Tochter', 'Geschwister (SG)', 'Ehemann', 'Mutter' und 'Vater' unterscheiden sich die modifizierten Formen je nachdem, ob sie mit einem pronominalen Singularpossessor oder einem pronominalen Pluralpossessor oder einem nominalen Possessor verwendet werden.

- (26) a-bercan n t-iṭ-ṭ nn-es
 EL.M-noir POSS EA.F-œil-SG.F POSS-3s
 'le noir de son œil' (S.243)
- (27) yicc n senn n ṣṣfuf n w-uttub
 un.F POSS deux.M POSS rangées POSS EA.M-brique
 'un couple de rangées de briques' (S.245)

B. Alienable Possessum, pronominaler Possessor

Der pronominale Possessor ist ein Personalpronomen mit einem Possessivpräfix.

- (28) i-nna i t-meddukel-t nn-es
 3sM-dire.PST à EA.F-ami-SG.F POSS-3s
 'Il a dit à son amie.' (S.219)
- (29) bla a-rgaz nn-es
 sans EL.M-homme POSS-3s
 'sans son homme' (S.229)

Siehe auch 'son œil' im Beispiel (26).

C. Inalienable Possessum, nominaler Possessor

Verwandschaftsbegriffe sind im Figuig Berber inalienabel. Meistens tauchen sie zusammen mit einem Possessivpronomensuffix der 3. Person auf, wie im Beispiel (31). Wenn dieses fehlt wird das Nomen in der Regel einem 1. Singular-Possessor zugeordnet (s. *emmi* 'mon oncle' in (30)).

Der Marker ist in bei inalienabler Possession mit nominalem Possessor ist ebenfalls die Genitivpräposition. Zusätzlich wird das Possessum mit dem inalienablen Possessivpronomensuffix markiert. Kossmann formuliert folgende Formel dafür: "son NOM de NOM", was auf die Referenz auf den Possessor des Suffixes -s schließen lässt.

- (30) ppa-s n ffaya mmi-s n emmi
 père-3s POSS Moustapha fils-3s POSS oncle
 'le père de Moustapha' 'le fils de mon oncle'

D. Inalienable Possessum, pronominaler Possessor

Für Verwandschaftsbezeichnungen werden Possessivpronomen benutzt, die nicht wie die alienablen Possessivsuffixe zusammengesetzt sind, sondern die eine eigene Form (mit nur einem Morphem) haben.

- (31) yemma-twem t-eelem sebea n ayetma-s
 mère-2plM.POSS 3sF-avoir.PST sept POSS frères-3s
 'Votre mère avait sept frères.'

Siehe auch 'son père' im Beispiel (25).

4. Dangla (Östlich)

Shay (2000: 96-108)

A. Nominaler Possessor

Nominale Possession ist formgleich mit Attribution im Dangla. Der Possessivmarker ist ein Demonstrativpronomen, das im Singular im Genus mit dem Kopfnomen kongruiert; im Plural gibt es ein weiteres Demonstrativpronomen. Diese Reihen von Demonstrativmarkern unterscheiden sich in Form und Funktion von den herkömmlichen Demonstrativa (s. Beispiel X àk, Y -ita und s. S. 249).

- (32) daḅàrr-ey ka mìt^yilè-l
 wounds-3sM.IO DEM.M lion-OBL
 'the lion's wounds'
- (33) émín-nín ta mìdiyò
 shame-1plEXCL.IO DEM.F men.OBL
 'the shame of men'

Für die Struktur [N1 DEM N2] gilt die komplementäre Verteilung von Oblique- und Possessivsuffix am zweiten Nomen. Das Obliquesuffix signalisiert die Abhängigkeit von einem Argument des Verbs anstatt vom Verb selbst.

- (34) wer ka gàrpinàr
 place DEM.M blacksmiths.OBL
 'the place of the blacksmiths'
- (35) wer ka daat^y-èy
 place DEM.M women-3sM.IO
 'the place of his wives'

Bei Eigennamen, Titeln und eingebetteter Possession erscheint kein Obliquesuffix.

- (36) dīpkít ta Géedè dàád ta bèedèt
 navel DEM.F Guédé woman DEM.F chief
 'Guédé's navel' 'the chief's wife'

- (37) kàa-y ka zug ka áwgi-t'yò
 head-3sM.IO DEM.M house DEM goats-3plIO
 'the top of the goats' shed'

Auch ein Kollektivdemonstrativpronomen tritt als Marker auf.

- (38) wer kán Gèedè
 place DEM.COLL.M Guédé
 'the place of Guédé's family'
- (39) éwkí-tyò kán àp-níñ
 goat-3plIO DEM.COLL.PL aunt-1pl.EXCL.IO
 'our aunt's goats'

Der Marker gehört bezüglich des Markierungsortes zum Dependents. Die Hinweise darauf sind die unabhängigen Possessivpronomen, deren erster Teil ein Demonstrativpronomen ist, und die kollektiven Demonstrativmarker, die zwar mit dem Possessum kongruieren, aber deren kollektive Bedeutung auf den Possessor angewendet wird.

Ein dritter Hinweis findet sich in den folgenden zwei Beispielen zu Nomen, die von Verbalnomen modifiziert werden: Der Demonstrativmarker bleibt, obwohl das modifizierte Nomen weggelassen wird.

- (40) pát ta bèed-in-dì ta èym-ín-dì
 sun(F) DEM.F water.VN-INF-OBL DEM.F eat.VN-INF-OBL
 'watering time' '(time) to eat'

B. Pronominaler Possessor

(i) Als Marker werden am Possessum Personalpronomensuffixe verwendet, die formgleich mit dem Pronomen des indirekten Objekts.

- (41) amày-dù wer-èn^y
 water-1sIO place-2sM.IO
 'my water' (amày 'water') 'your place' (werì 'place')
- (42) ad-òr pósín-d'yìñ
 stomach-1sIO finger-2sM.IO
 'my stomach' (adò 'stomach') 'your finger' (pósín 'finger')
- (43) siñ^y-d'yì dil-ey
 brother-3sM.IO friend-3sM.IO
 'his brother' (siñ 'brother') 'his friend' (dilo 'friend')

(ii) Eine emphatische Interpretation haben Konstruktionen mit einem unabhängigen Possessivpronomen, das auf ein Possessum mit Possessivsuffix folgt. Diese Possessivpronomen kongruieren im Numerus und Genus mit dem Possessum.

(44)	ron-dù	kà-n-to	bèrka-dù	tà-n-to
	son-1sIO	DEM.M-EP-1sIO	cow-1sIO	DEM.F-EP-1sIO
	'my own child'		'my own cow'	

Häufig werden für ältere Familienmitglieder (wie Vater, Mutter, Onkel und Tante) Pluralpossessorpronomen verwendet, auch wenn der Possessor nur auf eine Person referiert. Von zwei weiteren tschadischen Sprachen werden ebenfalls solche Strukturen beschrieben. Im Hdi gibt es ebenfalls honorifische Possessivpronomen (Frajzyngier 2002: 56f). Im Wandala beziehen sich solche Konstruktionen dagegen auf die Position im Haushalt, die der Referent des Possessums inne hat, und nicht mehr auf ein Verwandtschaftsverhältnis (Frajzyngier 2012: 132).

Inalienabilität

Verwandschaftsbegriffe, Körperteile und die Wörter *gi-* /*gaa-* 'Begleiter' und *en^v*- 'Kollege' treten in der Regel nicht unpossediert auf. Genannt werden außerdem die Nomen 'Mutter', 'Vater', 'Tante', 'Onkel', 'Schwester', 'Bruder', 'Tochter', 'Sohn' und 'Kind'.

5. Fongbe

Lefebvre & Brousseau (2002: 67-71)

A. Nominaler Possessor

(i) Genitivkonstruktion

(45)	ví	Kòkú	tòn	ó
	child	Koku	GEN	DEF
	'(the) Koku's child'			

(ii) Objektivkonstruktion

(46)	Kòkú	sín	fɔ̀tóò	ó
	Koku	OBJV	picture	DEF
	'the picture of Koku'			

- | | | |
|------|---|---|
| (51) | xwé cè lé
house 1sPOSS PL
'my houses' | xwé tówé lé
house 2sPOSS PL
'your houses' |
| (52) | àwà cè
arm 1sPOSS
'my arm' | tó tówé
father 2sPOSS
'your father' |

Inalienabilität

Körperteile und Verwandtschaftsbegriffe zeigen bei Verwendung der Objektiv- konstruktion dieselbe Änderung in der Bedeutung. Alienable Nomen mit dem Objektiv rufen keine kontrastive Bedeutung hervor.

- | | |
|------|--|
| (53) | àwà nyè tòn, wé wèn
arm 1s GEN this break
'It is my arm that is broken.' |
| | nyè sín àwà, wé wèn
1s OBJV arm this break
' It is me whose arm is broken.' |
| (54) | tó nyè tòn wè
father 1s GEN it.is
'It is my father.' |
| | nyè sín tó wé
1s OBJV father it.is
' I am the one whose father it is.' |

6. Ga

Informant (11.07.2014)

A. Nominaler Possessor

Juxtaposition

- | | | |
|------|--|---|
| (55) | è-wù-tsonè
3s-husband-vehicle
'the vehicle of her husband' | shía lé shínàà
house DEF door
'the door of the house' |
| (56) | nùù lé yítsó
man DEF head
'the man's head' | gbèé lé yítsó
dog DEF head
'the dog's head' |

- | | | | | | | |
|------|--------------------|-----|------------|---------------------------|-----|------|
| (57) | yòdò | lé | gbòmò-tsò | àklòwá | lé | gbéí |
| | woman | DEF | human-wood | village | DEF | name |
| | 'the woman's body' | | | 'the name of the village' | | |

B. Pronominaler Possessor

Juxtaposition

- | | | | | | | |
|------|--------------------|------------|------------|------|-------------|--------|
| (58) | mí | shíà | wò | tsò | àmè | gbèé-í |
| | 1s | house | 1pl | tree | 3pl | dog-PL |
| | 'my house' | | 'our tree' | | 'their dog' | |
| | | | | | | |
| (59) | è | nyèmí-mèì | é | nìnè | ó | yítsó |
| | 3s | brother-PL | 3s | arm | 2s | head |
| | 'his brothers' | | 'her arm' | | 'your head' | |
| | | | | | | |
| (60) | nyè | àklòwá | mí | gbéí | | |
| | 2pl | village | 1s | name | | |
| | 'your village' | | 'my name' | | | |
| | | | | | | |
| (61) | mí | nàànyò | (kò) | | | |
| | 1s | friend | INDEF | | | |
| | 'a friend of mine' | | | | | |

Siehe Kotey (2007 (1969): 68f) für eine aufzählung der Personalpronomen, die auch für die Possession verwendet werden.

7. Gaam

Stirtz (2011: 77-81, 304-306)

A. Nominaler Possessor und Inalienabilität

Benutzt wird die allgemeine Präposition *é*, die zwischen Possessum und Possessor steht. Zusätzlich steht der Possessor im Genitiv.

Diese Präposition hat die Bedeutungen 'zu, von, in, an, auf, durch' und wird sonst für finale, temporale, lokale, instrumentale oder kausale Adjunkte verwendet (S.260).

- | | | | |
|------|--------------------------------------|----|---------------|
| (62) | gàḍààè-gg | é | fḍgg |
| | basket-PL | GP | person.PL.GEN |
| | 'baskets of people' (ḍ ḍgg 'people') | | |

Inalienable Nomen (in diesem Fall Körperteile und Verwandtschaftsbezeichnungen) können auch mit dieser Konstruktion verwendet werden, jedoch ist für sie die Juxtaposition

gebräuchlicher, wodurch sich die Reihenfolge der Konstituenten ändert. Für alienable Nomen ist Juxtaposition nicht möglich.

- (63) lúḍ é jêñ jêñ lúḍ
 leg GP person.GEN person leg
 'leg of person' 'leg of person'
- (64) *jêñ gàḍáàè
 person basket
- (65) ò ó yáā nāā néé
 and 2s mother girl this
- lèèn-án ḍūmùùn ḍ-ūūŋ ɬà
 was.coming towards PP-2sOBJ there
- 'Your mother's sister (lit. your girl mother) was coming to you there.'
- (66) ā gâr-rā ā nám-ḍá
 SBJV be.able-SBJV.3sNOM SBJV eat-SBJV.3sNOM
- nālg é nēērēmā = n
 children GP nyeerma.GEN=DEF
- '...so as to eat the nyeerma offspring.' (nēērēmàn 'devil') (S.261)

Körperteile dienen zur Bildung räumlicher Ausdrücke via Juxtaposition. Dass sie grammatikalisiert sind, erkennt man daran, dass *óól* 'Kopf' ursprünglich obligatorisch possediert ist und in diesem Fall mit einem Affix der 2. Person Singular, *óó-*. Im Beispiel wird es aber mit der 3. Person Singular verwendet. (S.265)

- (67) ē àn ūfú óól ḍēēnē
 3sNOM staying tree head only
 '... as he remained in the tree.'

Einige Körperteile sind außerdem inherent possediert: sie tauchen immer mit einem affigierten Pronomen auf, das den Pronomen für inalienable Possession ähnlich ist. Es handelt sich dabei um die Wörter für 'Auge', 'Hand', 'Kopf', 'Rücken', 'Körper', 'Bauch' und 'Mund'.

B. Alienable Possessum, pronominaler Possessor

Pronominale Possessoren alienabler Nomen sind postnominale Possessivpronomen.

- (68) mōsòr îñī bēl èsúùr
 horse 3sPOSS named Asuur
 'His horse was called Asuur.'

- (69) bii fiŋádǎ kōr áèn níí mā mâŋ!
 let hear word 1sPOSS this very carefully
 'Listen to my words very carefully!'

C. Inalienables Possessum, pronominaler Possessor

Für Körperteile und Verwandtschaft werden pränominale Personalpronomen als Possessor verwendet.

- (70) ɲàm ūgg ɲèlg
 break 2pl necks
 'They will break your necks.'
- (71) ɔ̀ðððgg, àððð é kōr ɖ-ðggð ɟið-àgg = ð
 women live GP word PP-2pl husband-PL=DEF
 'Women, if you live only by your husbands' orders.'

8. Hdi

Frajzyngier (2002: 54-61, 67f)

A. Nominaler Possessor

(i) Ein Possessivsuffix markiert das Possessum. Ursprünglich ist *á* ein Demonstrativum.

- (72) kr-à mbítsá
 dog-POSS Mbitsa
 'Mbitsa's dog' (krí 'dog')
- (73) zwáŋ-á mídz-á-ní gháŋ-á mbítsá
 son-POSS mother.in.law-POSS-3sPOSS head-POSS Mbitsa
 'her fiancé' (lit. 'son of her mother-in-law') 'Mbitsa's head'

(ii) Das Possessum ist durch den Possessivmarker und ein Pronomen, das auf den Possessor referiert, markiert. Der Possessor ist durch eine lokative Präposition (S.229) markiert. Verwendet wird sie für Verwandtschaftsbegriffe der aufsteigenden Generation (wie in (75)), aber nicht für Verwandtschaftsbegriffe der absteigenden Generation (in (76)) verwendet. Außerdem kann sie auch mit anderen Nomen als Verwandtschaftsbezeichnungen benutzt werden. Die Konstruktion drückt eine Zugehörigkeit aus, bei der aber das Possessum nicht unter der physischen Kontrolle des Possessors ist.

- (74) kr-à-ní mà màràkw
 dog-POSS-3s PREP woman
 'a dog belonging to a woman'
- (75) dá-tán mà zwán-ì má-ní mà ìndú
 father.POSS-3pl PREP child-PL mother.POSS-3s PREP man
 'children's father' 'man's mother'
- (76) zwán-á ìndú màrkw-á ìndú
 child-POSS man woman-POSS man
 'man's child' 'man's wife'

B. Pronominaler Possessor

Das Possessivsuffix tritt mit einem Possessivpronomensuffix an das Possessum.

- (77) dèr-á-dǎ krì-á-ghá hlná-ní
 hat-POSS-1sPOSS dog-POSS-2sPOSS work-POSS-3sPOSS
 'my hat' your dog' 'his work'
- (78) dá-mú dzv-á-dǎ
 father.POSS-1plINCL.POSS hand-POSS-1sPOSS
 'our father' 'my hand'

Für manche Verwandtschaftsbegriffe (z.B. Ehefrau, Ehemann, Mutter) gibt es honorifische Possessivkonstruktionen. Ein Plural- statt eines Singularpronomens wird dabei unabhängig vom Numerus des Possessors verwendet.

- (79) hlà-ná-ghà-tà zè'ál-á-tàn
 find-DEM-D:PVG-REF.SBJV husband-POSS-3HON
 'She should find her husband.'
- (80) hlà-ná-ghà-tà zè'ál-á-tàn
 find-DEM-D:PVG-REF.SBJV husband-POSS-3pl.POSS
 'She₁ should find their₂ husband.'

9. Humburi Senni

Heath (2014: 140-152, 237), Heath (2011: 9-18)

A. Nominaler Possessor

Juxtaposition

- (81) ʔá:màdù háns-ò
 Amadou dog-FIN:DEF.SG
 'Amadou's dog' (auch Heath 2011: 13)
- (82) ʔá:màdù háns-ò
 Amadou uncle-3sPOSS.INAL
 'Amadou's uncle'
- (83) [wòy híŋk-ó:] kòyrâ
 [woman two-DEM] village.3POSS.SG
 'the village of these two women'
- (84) tà:k-ò húw-èy
 sew-AGENT-FIN:DEF.SG house-POSS.PL
 'the tailor's houses'

B. Alienable Possessum, pronominaler Possessor

Während für die 1. und 2. Personen ein Possessivsuffix angehängt wird (87-90), wird in den 3. Personen ein Proklitikum verwendet. Die Pluralpronomensuffixe sind zusammengesetzt, was historisch bedingt ist.

- (85) à háns-ò
 3sPOSS.AL dog-FIN:DEF.SG
 'his/her dog'
- (86) ñòŋ ↑háns-ò ñòŋ ↑háns-èy
 3plPOSS dog-FIN:DEF.SG 3plPOSS dog-DEF.PL
 'their dog' 'their dogs'
- (87) háns-è háns-ò-nóŋ
 dog-1sPOSS.AL dog-DEF.SG-2sPOSS.AL
 'my dog' 'your (SG) dog'
- (88) háns-èy-ndíy-àà
 dog-1sPOSS.AL-1plPOSS.AL-FIN:DEF.SG
 'our dog'

- (89) háns-èy-ndíy-èy
dog-1sPOSS.AL-1plPOSS.AL-DEF.PL
'our dogs'
- (90) háns-ò-ndón
dog-NONFIN.SG-2plPOSS.AL
'your (PL) dog'

C. Inalienables Possessum, pronominaler Possessor

Inalienable Possession wird für pronominale Possessoren der 1. und 2. Person und der 3. Person Singular unterschieden. Die 3. Person Singular verwendet kein Proklitikum wie oben, sondern haben ein Possessivpronomensuffix (ein uminterpretiertes Definit-Singular-Suffix). In der ersten und zweiten Person werden wieder Affixe genutzt. Sie sind denen der alienablen Possession teilweise ähnlich, aber nicht identisch mit ihnen. Aber auch hier sind die Suffixe für Pluralpersonen zusammengesetzt.

- | | | | |
|------|--|---|------------------|
| (91) | bààb-ò + H
father-3sPOSS.INAL
'his/her father' | ñòŋ
3plPOSS
'their father' | ↑báábù
father |
| (92) | bààb-èy
father-1sPOSS.INAL
'my father' | bààb-àŋ
father.2sPOSS.INAL
'your (SG) father' | |
| (93) | bààb-èy-ndì
father-1sPOSS.INAL-1plPOSS.INAL
'our father' | bààb-àn-dòŋ
father-2sPOSS.INAL-2plPOSS.INAL
'your father' | |

Inalienable Nomen sind Verwandtschafts- und Körperteilbegriffe und die Wörter für 'Anteil, Menge' und 'Name'. In den allermeisten Fällen tauchen sie possediert auf. In einigen Kontexten sieht man sie aber auch in ihrer unpossedierten Form; zum Beispiel wenn gesagt wird „Ich habe keinen Neffen/Fuß“.

Das Inventar der inalienablen Körperteile findet sich in Heath (2014: 152). Dabei haben manche Körperteile für beide Possessivrelationen komplette Paradigmen; manche haben dafür nur unvollständige. Die verschiedenen Verwendungsweisen bewirken auch verschiedene Bedeutungsnuancen, etwa dass Körperteile auch abgetrennt vorkommen können, wie zum Beispiel ein Horn oder Haare. Das Wort für 'Fingernagel' wurde jedoch nur alienabel verwendet gefunden.

Das Inventar der inalienablen Verwandtschaftsbegriffe bzw. Begriffe für soziale Beziehungen befindet sich in Heath (2014: 154). Verwandtschaftsbegriffe, die nur alienabel auftreten, sind die Wörter für 'Kind', 'Neffe, Nichte' und 'Enkelkind', wobei 'Kind' mit einem Possessor der dritten Person Singular tendenziell als inalienabel gilt.

(94)	ʔíz-è:	'my child'
	túb-è	'my nephew/niece'
	há:m-è	'my grandchild'

Darüberhinaus ist noch ein Wort für 'Freund' inalienabel, ein anderes, fast synonymes Wort für diese Bedeutung aber nicht.

Weitere inalienable Nomen sind die Wörter für 'Schatten' (sowohl 'shadow' als auch 'shade'), 'Seele' und 'Geist, Verstand'. Sie bilden zusammen mit 'Name' und 'Anteil, Menge' eine kleine Gruppe nicht-physischer Partonyme.

Die Wörter für 'Haus' und 'Dorf' können sowohl inalienabel als auch alienabel verwendet werden.

(95)		nicht possediert	3s Possessor
	'name'	mâ:	à mâ:
	'share, portion'	bà:	à bà: + H
	'shadow, shade'	bì:	bìy-ò + H
	'soul'	hùndê	hùnd-ò + H
	'mind'	lákkaâl	lákkaâl-ò + H
	'(one's) home'	hû	à hû
	'(one's) village'	kòyrà + H	à kòyrâ

10. Ijo (Kolokuma)

Williamson (1965: 66-70, 88)

A. Alienable Possessum, nominaler Possessor

Alienable nominale Possession wird auf dieselbe Weise gebildet wie Attribution: durch Juxtaposition der Nomen.

(96)	arɪ	wáɪɪ	bɔ̀	teri-dóu
	1sSBJ	house	door	shut-IPST
	'I have shut the door of the house.'			

(97)	amá-bɪ	èrɛ-bɪ	ogbóògbó
	town-DEF	name-DEF	Ogboogbo
	'The name of the town was Ogboogbo.'		

B. Alienable Possessum, pronominaler Possessor

Inalienable nominale Possession kommt in spezifischeren Kontexten vor; oft tritt dabei ein Demonstrativpronomen auf.

lion tail
'the lion's tail'

table surface
'the surface of the table'

(ii) Die Possessivpartikel ||`àn wird zusammen mit einem Pronomen, das auf den Possessor referiert, verwendet. Bei Verwandtschaftsbezeichnungen mit nominalem Possessor ist sie obligatorisch.

- | | | | | | | | | | |
|-------|-------------------|------|----|--------|--|----------------------------|------|----|---------|
| (105) | n haì | `àn | ha | !xúí | | tafere | `àn | ha | hó |
| | lion | POSS | 3s | tail | | table | POSS | 3s | surface |
| | 'the lion's tail' | | | | | 'the surface of the table' | | | |
| | | | | | | | | | |
| (106) | Kaùh | `àn | ha | bá | | dshàú | `àn | ha | !hoàn |
| | Kauh | POSS | 3s | father | | woman | POSS | 3s | husband |
| | 'Kauh's father' | | | | | 'the woman's husband' | | | |

Außerdem ist diese Konstruktion bei modifizierten Possessornamen obligatorisch.

- | | | | | | |
|-------|--------------------------|-------|------|----------|-------------------------|
| (107) | dshàú | gèsín | `àn | hì | 'msi |
| | woman(CL1) | other | POSS | 3pl(CL4) | food(CL1) ¹³ |
| | 'the other women's food' | | | | |

Es gibt für 'wessen' kein eigenes Wort. Die Possessivpartikel ist ein Teil dieses Ausdrucks und obligatorisch bei diesem Relativsatztyp. Das Relativpronomen wird durch ein Pronomensuffix ausgedrückt. Vor das Possessum tritt ein Pronomen, das auf den Possessor referiert. Die Partikel wird also für Attribution genutzt.

- | | | | | | | | |
|-------|---|------|------------------|------|-----|--------|-----|
| (108) | mí | !hàn | dshàú-à | `àn | ha | dà'ámá | !ái |
| | 1s | know | woman-REL:PRO.SG | POSS | 3s | child | die |
| | 'I know the woman whose child died.' (...woman of who her child died) | | | | | | |
| | | | | | | | |
| (109) | mí | !hàn | dshàú-sà | `àn | hì | taqè | !ái |
| | 1s | know | woman-REL:PRO.PL | POSS | 3pl | mother | die |
| | 'I know the women whose mother died.' | | | | | | |

B. Pronominaler Possessor

Als Possessivpronomen werden die Personalpronomen verwendet.

- | | | | | |
|-------|----------------------------------|-----|-----------|----------|
| (110) | mí | útò | dchùún | !xó |
| | 1s | car | bump.into | elephant |
| | 'My car bumps into an elephant.' | | | |

13 Die Klasse 4 beinhaltet belebte Nomen im Plural; in der Gruppe der unbelebten Nomen ist 'Essen' in der Klasse 1.

- (111) ha útò !hún !xó
3s car kill elephant
'His/her car kills the elephant.'
- (112) ha !xúí ha |hó
3s tail 3s surface
'its tail' 'its surface'
- (113) mí g|à'ásì
1s eyes
'my eyes'

Für 'mein Vater' ist die Form des Possessors verkürzt. Für 'meine Mutter' gibt es eine morphologisch distinkte Form, die kein Possessivpronomen benötigt. Ausdrücke, die auf die Mutter von jemand anderem referieren, nutzen die Form *taqè* 'someone else's mother'.

- (114) m bá 'my father'
- (115) áíá 'my mother'
ha taqè 'his/her mother'

Darüber hinaus gibt es noch Possessumpronomen. Sie ersetzen das Possessum und stehen zusammen mit einem overtten nominalen oder pronominalen Possessor.

- (116) Kaùh ||'àn ha dshàú |'hóm
Kauh(CL1) POSS 3s(CL1) wife(CL1) pretty
'Kauh's wife is pretty.'
- (117) Kaùh ||'àn ha mà |'hóm
Kauh(CL1) POSS 3s(CL1) PM.SG(CL1) pretty
'Kauh's (one) is pretty.'
- (118) mí g|húínsì jaqm mí màsì jaqm
1s dogs(CL1) be.thin 1s PM.PL(CL1) be.thin
'My dogs are thin.' 'Mine (my ones) are thin.'
- (119) dà'á hè ó ha dà'á dà'á hè ó ha hì
fire REL be 3s fire(CL4) fire REL be 3s PM.SG(CL4)
'This fire is his fire.' 'This fire is his (one).'
- (120) mí lóm ce tè khúí
1s legs(CL3) return COMPL painful
'My legs are also painful.'

- (121) mí gá ce tè khúí
 1s PM.PL(CL3) return COMPL painful
 'Mine (my ones) are also painful.'

12. Kanuri

Cyffer (1998: 47-50, 54)

A. Nominaler Possessor

(i) Der Possessor erhält ein Genitivsuffix und folgt dem Possessum.

- (122) fáto Músa-be táda Músa-be
 house Musa-GEN son Musa-GEN
 'Musa's house' (Cyffer 1997: 44) 'Musa's son'
- (123) Músa fáto sáwa-nzá-be-ro lewóno
 Musa house friend-3sPOSS-GEN-DIR go.3sPST
 'Musa went to his friend's house.'

(ii) Wenn der Possessor dem Possessum – abweichend von der herkömmlichen Reihenfolge – vorangehen soll, wird am Possessum ein Possessivsuffix benötigt. Es referiert auf den Possessor.

- (124) Músa-be táda-nzá
 Musa-GEN son-3sPOSS
 'Musa's son'

B. Pronominaler Possessor

(i) Possessivpronomensuffixe

- (125) kákkádə-nzá b́ála-ndó
 book-3plPOSS town-2plPOSS
 'their book' 'your town'
- (126) máto-nyí kúra túdu
 car-1sPOSS big DEM
 'that big car of mine'
- (127) Músa cída àdə sáwa-nzá-ro
 Musa work this friend-3sPOSS-BEN
 'Musa is doing work for his friend.'

(ii) unabhängige Possessivpronomen

Cyffer (1991: 39) lässt schließen, dass sie verwendet werden, um eine kontrastive oder emphatische Bedeutung auszudrücken bzw. wenn das Possessum weggelassen wird.

(128)	kúris	kaánzə	báskur	kekê
	chair	3sPOSS	bicycle	1sPOSS
	'his/her chair'		'the bicycle of mine'	

13. Kuteb

Koops (1990: 67f, 122f, 131ff)

A. Nominaler Possessor

(i) Ein schwebender Hochtton markiert die Possession.

Meist wird er am folgenden Nomen realisiert und ersetzt dort den Tieftton, der auf Präfixen von Nomen inherent ist. Da in der Grammatik nur Hoch- und Mitteltöne, aber keine Tieftöne markiert werden, muss der Schwebton im Beispiel (129) am Possessum zu finden sein. Die letzte Silbe dort besitzt einen Hochtton, der den hohen Schwebton absorbiert. Ein Mittel- oder Tieftton auf dieser Silbe hätte einen Konturton entstehen lassen.

(129)	kusóg	Amamrá
	house.POSS	Amamra
	'Amamra's house' (<i>kusóg</i> 'house')	

(130)	ùndè	ícè
	person	boundary.POSS
	'neighbor' (<i>ícè</i> 'boundary')	

(ii) Die emphatische Variante markiert den Possessor mit einer Possessivpartikel.

(131)	kusóg	ná	Amamrá
	house	POSS	Amamra
	'Amamra's house'		

B. Pronominaler Possessor

(i) Derselbe Schwebhochton wie für nominale Possession wird verwendet, mit dem Unterscheid, dass er hier immer auf der letzten Silbe des vorangehenden Wortes realisiert wird. In der Grammatik werden die entstehenden Konturtöne nicht notiert; der Bindestrich steht für das Anbinden des Personalpronomenaffixes durch den Schwebeton. In den Beispielen (134) und (135) habe ich den Mittelton und den Tieftton der letzten Silbe von *ubur* in die entsprechenden Konturtöne abgeändert.

- (132) rinyí mbapxú-m íkī rī bāa, Birzémte
 name dog.POSS-1s SPEC say COMPL Birzemte
 'The name of another one of my dogs is Birzemte.'
- (133) irá-bā íkī tá atáng bē
 matter.POSS-3p SPEC be there NEG
 'It is none of their business.'
- (134) unde wū si ínjā-m
 person REF be brother.POSS-1s
 'The man referred to is my brother.'
- (135) kusóg-m ubür-m
 house.POSS-1s hat.POSS-1s
 'my house' (kusóg 'house') 'my hat' (ubur 'hat')

14. Mani

Childs (2011: 194-197)

A. Nominaler Possessor

(i) Juxtaposition

- (136) kòr m̀ l̀t̀àŋ cé ŋ́-í d̀nté
 skin 2s thigh DEF PRO.INDEF.HAB-EP white
 'The skin of your thigh is white.'
- (137) ḱára c̀ b̀l lán ŋ́ c̀n
 hoe DEF head PRO PRO.HAB small
 'The head of the hoe is small.'
- (138) pán b̀t̀a pán tí- b̀t̀a
 cup butter cup NCM-butter
 'cup of butter' 'cups of butter' (S.81)

(ii) Wenn die Reihenfolge [PR PM] lautet, steht nach dem Possesum ein Pronomen, das sich auf den Possessor bezieht.

- (139) ì-lá ì-cé ŋ̀a kúl
 NCM_{nye}-louse NCM_{nye}-DEF 3pl drink
 ù-nyànt cé ò-k̀d̀ŋ ẁd̀
 NCM_{ẁ}-infant DEF NCM_{ma}-blood 3s
 'The lice sucked the baby's blood.'

- (140) ù gbòp-ó-í mààtà ì-dìrèŋ wò
 3s plait-EP-i Maata NCM-hair 3s
 'She plaited Maata's hair' (S.201)

(iii) Präposition

Unbelebte Possessoren werden tendenziell dem Possessum nachgestellt. In diesem Fall wird die Struktur mit der Präposition *mù* 'von, für' gegenüber der Juxtaposition bevorzugt. Aber auch belebte Referenten finden sich in den Beispielen zu dieser Konstruktion.

- (141) tùk mù pàl li-cé
 heat PREP sun NCM-DEF
 'warmth of the sun'
- (142) ì-cáŋ mù tùmé
 NCM-tooth PRÄP dog
 'teeth of the dog'
- (143) nà mù à-nín mà kì
 footprint PRÄP NCM-people PRO here
 'These are people's footprints.'

B. Pronominaler Possessor

Als Possessivpronomen fungieren die Personalpronomen. Der Nominalklassenmarker am Dependents referiert auf das Kopfnomen und kann optional auch dort noch einmal auftauchen.

- (144) mò sòsòk fɔl tì-mò
 2s rub eye NCM-2s
 'You rubbed your eyes.'
- (145) tènè à-ŋà mèléŋ ò-mì
 aunt NCM-3pl tongue NCM-1s
 'their aunts' 'my tongue'
- (146) pà tì-hìn tì-yíl tàrá mì làkán
 arm NCM-1pl NCM-long older.sibling 1s female
 'our long arms' 'my older sister'
- (147) wóm mì bòmùŋ cé
 boat 1s big DEF
 'my big boat'
- (148) ì-wá ì-nyì ì-yàntá
 NCM-palm.tree NCM-PRO NCM-young
 'our young palm tree'

15. Mbodomo

Boyd (1997: 70-72, 83-85)

A. Alienable Possessum, nominaler Possessor

Ein Possessivmarker markiert den Possessor.

- | | | |
|-------|--|--|
| (149) | tùà mé bán wâ
house POSS father 3sPOSS.AL
'her father's house' | é-kóé mé wàn-lé
PL-wife POSS chief-village
'the chief's wives' |
| (150) | é-mús mé lé
PL-cat POSS village
'cats of the village' | tùà mé kùàrà
house POSS chicken
'a chicken's house' |

Dass der Markierungsort am Dependenten ist, erkennt man in diesen Fragesätzen. Der Possessor steht zusammen mit dem Marker, aber das Possessum steht nicht adjazent zum Marker.

- | | |
|-------|---|
| (151) | tùà kè ná mé ò
house DEM FOC POSS who
'Whose house is that?' (lit. 'That house is possessed (by) who?') |
| (152) | tòló kí ná mé ò kà zù kpòó kè é
dog DEM FOC POSS who REL steal meat DEM INT
'Whose dog is that who steals that meat?' |

B. Alienable Possessum, pronominaler Possessor

Der pronominale Possessor von alienablen Nomen wird durch eine distinkte Reihe von Possessivpronomen ausgedrückt.

- | | | |
|-------|---|--|
| (153) | kó mí gbèŋ-à
hand 1s burn-PST
'My hand (got) burned.' | tùà bòn
house 1sPOSS.AL
'my house' |
|-------|---|--|

C. Inalienable Possessum, nominaler Possessor

Inalienable Possession mit nominalem Possessor unterscheidet sich nur semantisch von der Assoziativkonstruktion des Mbodomo, denn sie ist nullmarkiert. Körperteile und Namen (bzw. das Wort für 'Name') sind inalienabel.

- | | | |
|-------|--|---|
| (154) | zàrà kàó
ear maternal.uncle
'the maternal uncle's ear' | líŋ lé hùr-ù
name village (is)known-PST
'The village's name was known.' |
|-------|--|---|

D. Inalienables Possessum, pronominaler Possessor

Bei inalienabler pronominaler Possession werden Personalpronomen als Possessor verwendet.

- | | | | |
|-------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| (155) | tè mí
body 1s
'my body' | tè mé
body 2s
'your body' | tè élé
body 1pl
'our body' |
| (156) | líŋ mí
name 1s
'my name' | | |

16. Ngiti

Kutsch Lojenga (1994: 137-157)

A. Alienable Possessum, nominaler Possessor

Der Possessor wird durch eine Postposition markiert. Je nach Numerus des Possesums wird eine andere verwendet.

- | | | |
|-------|---|--|
| (157) | kamà bhà dza
chief POSS house
'the chief's house' | nzónzo tó owu
children POSS footprint
'the footprints of the children' |
|-------|---|--|

Die Marker *bhà* und *tó* sind lokative Postpositionen mit den Bedeutungen 'in, an, mit, nach, zu' und 'zu, nach'. *Bhà* wird sowohl als Postposition als auch als Possessivmarker für Singularnomen verwendet; *tó* dagegen wird in beiden Funktionen für Nomen im Plural sowie für abstrakte und nicht zählbare Nomen genutzt (S.322, 324).

B. Alienable Possessum, pronominaler Possessor

Pränominale Possessivpronomen

- | | | |
|-------|---|--|
| (158) | pbàkà ìkyì
1sPOSS.AL cow
'my cow' | fàkà obhi
1plPOSS.AL knife
'our knife' |
|-------|---|--|

Alienable Verwandtschaftsbegriffe, Körperteile und Partonyme

Einige Nomen aus den Domänen der Körperteile (159) und der Verwandtschaft (160) können nur alienabel gebraucht werden:

- (159) Nacken, Haar, Fontanelle, Gallenflüssigkeit, Luftröhre, Vagina, Gehirn, weißes Haar, Körperbehaarung, Knochenmark, Milz
- (160) Nebenfrau („co-wife“), Schwiegertochter, Schwiegervater, Schwiegermutter, Enkel, Schwiegerbruder (*tàngə*)

C. Inalienables Possessum, nominaler Possessor

Inalienabel sind Körperteile von Tieren und Menschen und Verwandtschaftsbegriffe. Andere inalienable Nomen sind Paronyme von belebten Entitäten und Pflanzen (z.B. Fangzahn, Schuppe, Schatten; Frucht, Blatt), quantitative Paronyme (z.B. Teil von etwas, viel von etwas, ein bisschen von etwas), räumliche Ausdrücke (z.B. Mitte, Oberfläche, Nähe, Ursprung/Grund), Abstrakta (z.B. Jugend, Freude, Verlangen) und Massennomen (z.B. Staub, Fett).

Die meisten inalienablen Nomen können nicht allein stehen und brauchen einen allgemeinen Possessor, der zwischen menschlichen und nicht menschlichen Possessoren unterscheidet (siehe (159)).

Die inalienable nominale Possession ist nullmarkiert.

- | | | |
|-------|---|---|
| (161) | alɛ-dɔ
person-head
'a person's head' | dhu-dɔ
thing-head
'head of an animal' |
| (162) | kamà -dɔ
chief -head
'the chief's head' | nzónzo -ɔvɔ
children -name
'the children's names' |

D. Inalienables Possessum, pronominaler Possessor

Postnominale Possessivpronomensuffixe

- | | | |
|-------|---|---|
| (163) | afí-du
heart-1sPOSS.INAL
'my heart' | a'ɛ-ka
aunts-1plPOSS.INAL
'our aunts' |
|-------|---|---|

Intermediäre Nomen

Einige Nomen der inalienablen semantischen Domänen können sowohl alienabel als auch inalienabel verwendet werden. Meistens gibt es dabei eine Bedeutungsvariation. Folgende Nomen aus den Bereichen Körperteile (164, 165), Verwandtschaft (166-168) und Paronyme/räumliche Ausdrücke/Abstrakta (169-172) sind intermediär:

- | | | |
|-------|---|--|
| (164) | Leiche, Blut, Fleisch (“meat, flesh”), Speichel, Nabel, Exkrement | |
| (165) | pbàkà
1sPOSS.AL
'the corpse I am responsible for' | abvo
corpse
'my (own) corpse' |
| | | abvò-du
corpse-1sPOSS.INAL
'my (own) corpse' |

A. Nominaler Possessor

- (173) bana b-a mosadi
 children(2) CL2-POSS woman(1)
 'the children of the woman'
- (174) dikgômo tša kgôši
 cattle(10) CL10-POSS chief(9)
 'the chief's cattle' (*di + a wird tša*)
- (175) motho wa mmele
 person(1) CL1.POSS body(9)
 'a fat person'

B. Pronominaler Possessor

Für die 1. und 2. Person und die 3. Person der Nominalklassen 1/1a und 2/2a gibt es Possessivpronomen. Für Possessoren aus den Nominalklassen 3-18 werden Personalpronomen benutzt (vgl. 177 vs. 178).

- (176) mpša ya ka
 dog(9) CL9.POSS 1sPOSS
 'my dog' (*e + a wird ya*)
- (177) mpša ya gagwê
 dog(9) CL9.POSS 3sPOSS
 'his/her dog'
- (178) manaka a tšôna
 horns(6) CL6.POSS CL10.3pl.SBJ
 'its horns' (the cattle's) (S.100) (*a + a wird a*)
- (179) malomê a gagwê
 uncle(1a) CL1a.POSS 3sPOSS
 'his uncle'
- (180) kgaetšêdi a ka
 sister(1a) CL1a.POSS 1sPOSS
 'my sister'

18. Ron

Seibert (1998: 59f, 68)

A. Nominaler Possessor

Ein Konnektivanzeiger, der in Numerus und Genus mit dem Possessum kongruiert, markiert den Possessor. Dabei gibt es einen Konnektor für maskuline und für pluralisierte Nomen und einen für feminine Nomen.

- (181) gwaáj mà naf
Felder CONN.PL Leute
'die Felder der Leute'
- (182) ɲgòŋ mà mêr vis mà mâr
Stamm CONN.M Baum Vater CONN.M Junge
'der Stamm des Baumes' 'der Vater des Jungen'
- (183) fun ti mâr
Leichnam CONN.F Junge
'der Leichnam des Jungen'

Der Markierungsort ist am Dependenten:

- (184) mále' mà Maŋgar si mà Nafánè
Unreinheit(M) CONN.M Mangar mit CONN.M Südleute
'die Unreinheit der Mangar und der Kulere'

Siehe auch Beispiel (187), wo ein Possessivpronomen zwischen Konnektivanzeiger und Possessum tritt.

B. Pronominaler Possessor

(i) freie postnominale Possessivpronomen

Die Possessivpronomen kongruieren – analog zum Konnektivanzeiger – mit dem Possessum in Genus und Numerus.

- (185) sì kirây dwân òmmis yish
3pl legen Speere 3plM.POSS.PL darauf
'Sie legten ihre Speere darauf.'
- (186) tí tek mâr òmmit
3sF nehmen Kind 3sF.POSS.SG.M
lá tá tí á mwan kíł
dort von dort in Feuer Ort
'Sie nahm ihren Jungen aus dem Feuer.'

- (186) ní yes bá nì cwāy
 1pl kommen damit 1pl>2pl essen
 hún ca ñzu
 2pl.DO Speise(F) 2plPOSS.SG.F
 'Wir sind gekommen, um euch euer Essen wegzuessen.'
- (187) í wan á tek lwá' ñzin ti didàm
 1s go to take Lwa'(F) 1sPOSS.SG.F CONN.F elephant
 'Ich werde mein Elefanten-Lwa' nehmen.'

(ii) Possessivpronomensuffixe

Für die Possessoren im Singular und der 2. Person Plural gibt es Possessivsuffixe, die für Verwandtschaftsbegriffe benutzt werden. Eine inalienable Nomengruppe entsteht dadurch aber nicht, weil diese Suffixe auch mit anderen Nomen verwendet werden können. Die Verwandtschaftsbezeichnungen in einer Possessionskonstruktion zeichnen sich also eher dadurch aus, dass die unabhängigen Possessivpronomen nicht für sie verwendet werden können.

Seibert (1998:59) listet diese Suffixe nicht auf und trennt sie in den Daten auch nicht vom Possessum ab. Er beschreibt sie aber als „hochtonig“ und „vokalanlautend“. Daher sind es in den Beispielen wohl die Formen *-ís* und *-ín*. Diese beiden Formen bestehen aus dem Kern der freien Possessivpronomen (hier der dritten Person, vgl. (185), (186)), der bleibt, wenn das Genuselement (*nz-* oder *m̄m-*) abgetrennt wird.

- (188) andee mári à nyèsh, andee M̀anaw
 wenn.einst Sohn.DEF 3sM verbrennen dann.einst Manau
 sí nyêsh matís lá d̄es, àhun wét
 3plSBJ verbrennen Mutter.3sPOSS PART auch oder nicht
 'Wenn der Sohn verbrannt wäre, hätten die Manau dann auch seine Mutter verbrannt?'
- (189) à mwín há kway á mun á
 VOC Freund.1sPOSS 2sM eben 2sM sein in
 mashít ál t̄i
 sehen.VN wo COP.F
 'Mein Freund, wo hast du denn eben hingesehen?'

Die Reihenfolge [PM PR] dreht sich um, wenn die Nominalphrase zum Topik wird.

- (190) ñzis l̀el t̄i, tí wu sh̀ak
 3sM.POSS.SG.F Armut COP.F 3sF übertreffen alle
 'Seine Armut ist am schlimmsten.'

19. Sandawe

Steeman (2011: 50-52, 80-81)

A. Nominaler Possessor

Das Possesum wird durch Tonsenkung (*pitch downstep*) markiert. Diese ist allerdings nur hörbar und overt markiert, wenn kein Tiefton vorangeht oder folgt. Sie kommt als Marker ansonsten noch an Verben vor und markiert dort eine Subjekt-Verb-Relation, wenn am Verb kein Subjektmarker vorhanden ist, oder sie markiert Verben in Multi-Verb-Konstruktionen.

(191) !wàʔá ʔtáná-xê-ŋ
eland POSS.horn-COLL-DEF
'the antlers of an eland'

(192) ʔàfà-ŋ ʔàlèé
acacia-DEF (POSS.)branch
'a branch of the acacia'

(193) mìsíkóó ʔŋ!ûŋ
beehive POSS.mouth
'the opening of the beehive'

Neben Besitz/Zugehörigkeit werden auch Inhalt, abstrakte Abhängigkeiten und der Diminutiv mit dieser Strategie gebildet.

(194) tshâŋ mátó
oil (POSS.)gourd
'a gourd of/with oil'

(195) hèwé-mèé súŋ wàròŋgèé-x-súŋ !òó-kí-ʔòŋ
he-sake we God-COLL-we find-REC-INF

móthóómà ||òó-ʔìŋ
intermediary (POSS.)way-INSTR
'Therefore the meeting of God and us is by means of an intermediary.'

(196) !wâ ŋ||òó-sù
hole (POSS.)child-F
'a small hole'

B. Pronominaler Possessor(i) *Pitch downstep* am Possessum zusammen mit einem Personalpronomen als Possessor

- (197) hèsú !'òròrò`-n-sù
she (POSS.)frog-DEF-F
'her frog'
- (198) tsí 'ŋ||ókó = sí 'ŋ||ókhò-wá-á
I POSS.child.PL=1s SV.wash-PL-3O
'I washed my children.'
- (199) hèsó 'mántshà
3pl POSS.food
'their food'

(ii) Possessivsuffix am Personalpronomen

- (200) ʔàà táné = yóóó màlám̀bò hèsó-ìŋ
NARCONJ.3PL pull=EXCLAM big_trough they-POSS
'And they pulled the big trough of theirs.'

20. Sidaama

Kawachi (2008: 96f, 182-184, 383f)

A. Nominaler Possessor

(i) Genitivmarker am Possessor

- (201) Dangur-í ama Bulé beettó
Dangura-GEN.PROP.M mother.NOM.F Bule.GEN.F child.ACC

sunk'-i-t-u-se
kiss-EP-3sF-S.PRF.3sF-3sF
'Dangura's mother kissed Bule's child (a girl).'

B. Pronominaler Possessor

(i) Possessivpronomensuffix

- (202) burč'ik'o-'ya hiikk'-an-t-u
glass.NOM.F-1sPOSS break-PASS-3sF-S.PRF.3sF
'My glass broke.'

- (203) min-i-si šiima = ho
house-NOM.MOD.M-3sM.POSS small=NPC.M.PRED
'His house is small'
- (204) ama-ʼya durette = te anna-nsa
mother.NOM.F-1sPOSS rich.F=NPC.F.PRED father.ACC-3plPOSS
'my mother is rich' 'their father'

(i) Personalpronomen im Genitiv

Sie sind die emphatische Variante des Possessivpronomensuffixes, aber beide sind grundsätzlich an den gleichen Stellen einsetzbar. Genitivpronomen sind formgleich mit den Akkusativpronomen.

- (205) ané ama durette = te
1sGEN mother.NOM.F rich.F=NPC.F.PRED
'my mother is rich.' (as opposed to someone else's mother)
- (206) isí ama isé beettó
3sM.GEN mother.NOM.F 3sF.GEN child.ACC

sunk²-i-t-u-si
kiss-EP-3sF-S.PRF.3sF-3sM
'His mother kissed her child (a boy).'

Inalienabilität

Inherent possedierte Nomen müssen mit einem Nomen im Genitiv oder einem Possessivpronomen (als Suffix oder als freies Pronomen) stehen. Inalienabel sind auf diese Weise folgende Nomengruppen: Verwandtschaftsbegriffe, räumliche Relationen, Partonyme (Teile unbelebter Possessoren) und Körperteile, die schwer entfernbar oder essentiell sind. Körperteile wie Haare, Zähne oder Blut sind dagegen nicht inherent possediert.

- (207) *gidd-u t'ur-ø-ino
inside-NOM.M become.dirty-3sM-PRSPRF.3
to mean 'The inner part is dirty.' (lit. 'The inner part became dirty.')
- (208) min-ú gidd-i t'ur-ø-ino
house-GEN.M inside-NOM.MOD become.dirty-3sM-PRSPRF.3
'The inner part of the house is dirty.'
(lit. 'The inner part of the house became dirty.')

Ein unpossediertes Auftreten ist nur möglich, wenn der Possessor aus dem Kontext ersichtlich ist, oder wenn bei Körperteilen von Körperfunktionen generell, von Menschen im Allgemeinen, die Rede ist.

- (209) wodan-u bu'u bu'u y-ø-anno
 heart-NOM.M bu'u bu'u say-3sM-IMPRF.3
 'A person's heart produces the sound bu'u bu'u.'

21. Shabo

Teferra (1991: 377f, 383), Aberra (2002: 1696)

A. Nominaler Possessor

Das Genitivsuffix *-ke* markiert den Possessor. Es gibt zwei weitere Genitivsuffixe, deren Unterschied nach Teferra (1991: 377) der Stamm des Nomens ist, an das sie treten können. Das Suffix *-e* tritt an vokalfinale Stämme, während an konsonantfinale Stämme *-i* angehängt wird. Da sie dem Genitivsuffix und untereinander ähnlich sind, könnten sie Allomorphe des Genitivmarkers sein.

- | | | | | | | |
|-------|---|-----------------------|-----------------|--|----------------------|-----------------|
| (210) | ufa-ke
man-GEN
'The man's house is big' | dɔkku
house
big | mati
big | ufa-ke
man-GEN
'The man's foot is big.' | bicca
foot
big | mati
big |
| (211) | uf-e
man-GEN
'The man's house is big' | dɔkku
house
big | mati
big | bakk-e
chicken-POSS
'a chicken's feather'
(<i>baako</i> 'chicken') | ɕeeɕa
feather | mati
big |
| (212) | paar-i
snake-POSS
'a snake's tongue' | handa
tongue | handa
tongue | helet-i
bird-POSS
'a bird's feather' | ɕeeɕa
feather | handa
tongue |

B. Pronominaler Possessor

Der pronominalen Possessor wird ebenfalls durch das Genitivsuffix *-ke* markiert.

- | | | | |
|-------|--|-----------------|---|
| (213) | silla-ke
2pl-GEN
'your (PL) house' | dɔku
house | dɔku
house |
| (214) | tin-ke
1sM-GEN
'my tongue' | handa
tongue | kun-ge
2sF-GEN
'your (F) head-hair' |
| | | | koyi-ɕ'eeɕa
head-hair |

22. Shatt (Damam)

Boyeldieu (2009: 9-11, 16-20, 27f)

A. Nominaler Possessor

Juxtaposition

- | | | | | |
|-------|--|------------------|--|------------------|
| (215) | gáxsì
stick.MOD
'the chief' stick' (gàx 'stick') | bùgúnìṅ
chief | gáṅgì
stick.PL.MOD
'the chief's sticks' (gàṅ 'sticks') | bùgúnìṅ
chief |
| (216) | wúndì
ear(MOD)
'ear' | wàn
body | | |
| (217) | wúndì
ear(MOD)
'ear of somebody' | kìk
person | wúnd'
leaf(MOD)
'tree leaf' | èt
tree |
| (218) | yòx'
husband(MOD)
'(the) woman's husband' | ùx
woman | | |

B. Pronominaler Possessor

Personalpronomensuffix

- | | | |
|-------|---|---|
| (219) | gáxs-àṅ
stick.MOD-1s
'my stick' | gáṅg-òk
stick.PL.MOD-1pl
'our sticks' |
| (220) | wúṅgì-mà
ear.PL(MOD)-3sM
'his ears' | yúggì-sà
husband.PL(MOD)-3pl
'their husbands' |

Inalienabilität

Nomen im Shatt haben, je nach dem ob sie ohne einen oder mit einem Modifizierer gebraucht werden, eine Basisform und eine modifizierte Form. Letztere ist heute lexikalisiert. Die Prozesse ihrer Bildung lassen sich noch erkennen, aber dennoch ist das genaue Erscheinungsbild dieser Form nicht vorhersagbar. Auch für adnominale Possession wird diese modifizierte Form gebraucht.

Relationale Nomen, wie z.B. 'Ehemann' oder 'Ohr', stehen normalerweise mit einem Modifizierer zusammen, können also in der Regel nicht unpossediert auftreten (s.o. (217), (218), (219)). Einige Nomen haben dabei gar keine Basisform und tauchen immer in der modifizierten Form auf. Darunter sind Körperteile (223), einige Verwandtschaftsbezeichnungen (222) und die Wörter für 'Person, Mann', 'Altersgenosse' und 'Zwischenraum'.

(221)	'person, man'	dòxtì	
	'age-mate'	àcì	
	'space between, interval'	wáarì	
(222)	Mutter älteres Geschwisterkind Kind/Jugendlicher (von der Mutter ausgesprochen)		
(223)	Körper	Hinterkopf	Zunge
	Rücken/Panzer	Schulter	Auge/Gesicht
	Kopf	Ellenbogen	Zahn/Nagel/Kralle
	Fuß/Bein	Oberarm	Ohr/Blatt („leaf“)
	Arm/Hand	Hals	

23. Somali

Saeed (1999: 114-117, 175f, 249)

A. Nominaler Possessor

(i) Markierung des Possessors durch den Genetiv.

(224)	gúriga	Calí
	house(M).DEF:M.ABS	Ali.GEN
	'the house of Ali'	
(225)	Xásan	Calí
	Hasan.ABS	Ali.GEN
	'Hasan child of Ali' (lit. 'Hasan of Ali')	
(226)	labá	meelóod
	two(F).ABS	place(F).PL.GEN
	'two places'	
(227)	dhàwr	nín
	several.ABS	man.SG.GEN
	'several men' (lit. 'several of man')	

(ii) Markierung des Possessums mit einem Possessivpronomensuffix

- (228) Cáli gúrigàisa
Ali.ABS house(M).3sM.POSS:M.DEF:M.ABS
'Ali's house' (lit. Ali his house')
- (229) oo soo agdhigeen odayga cagihiiisii
and VEN near.put father.DEF feet.3sM.POSS:M.REM:M
'...and they put it at the father's feet, ...'
- (230) dád-ka gíddi-kóod
people(M)-DEF.M entirety(M)-3plPOSS:M
'all of the people' (lit. 'the people their entirety')
- (231) gúri-ka dabó-tiis-a
house(M)-DEF.M.ABS rear(F)-3sM.POSS:F-DEF.F
'behind the house' (the house its rear)
- (232) labá bilóod dabádèeda
two month.PL.GEN rear(F).3sF.POSS:F.DEF:F
'after two months'

Handelt es sich um den Ausdruck von Besitz, ist die Wahl der Konstruktion abhängig der Informationsstruktur, die der Sprecher anstrebt. Dubnov (2003: 32) berichtet, dass der Genitiv an indefinite Nomen tritt. In den Beispielen aus Saeed (1999) taucht er in der Tat nicht mit einem Definitivsuffix auf.

Im sogenannten erweiterten Gebrauch sind die Konstruktionen nicht frei wählbar. Die Genitivkonstruktion wird für Namen, Numeralphrasen und ein paar quantifizierende Nomen verwendet (s. (225)-(227)). Die Konstruktion mit Possessivdeterminierer wird für partitive Quantifikation sowie für räumliche und zeitliche Ausdrücke genutzt (s. (230)-(232)).

B. Pronominaler Possessor und Inalienabilität

Das Possessum ist durch possessives Determinierersuffix markiert. Dieses kongruiert mit ihm im Genus (Element *k-* für maskulin, *t-* für feminin). An alienablen Nomen taucht dieses Possessivsuffix immer zusammen mit einem finalen Suffix (ein definitiver Artikel (z.B. *-ka*, *-kii*), ein Demonstrativum oder ein Interrogativsuffix) auf. Für Verwandtschaftsbegriffe, Körperteile und enge Freunde gilt das nicht.

- (233) gúrigàyga gúrigàagí
house(M).1sPOSS:M.DEF:M house(M).2sPOSS:M.REM:M
'my house' 'your house (remote)'

B. Pronominaler Possessor

Ein Personalpronomensuffix markiert das Possessum.

- | | | | |
|-------|--|--|--|
| (241) | la-kətb-ā
DEF-books-3sF.OBJ
'He threw her books away.' | lakfayo
he.threw.it:M.away | |
| (242) | kətāb-ye
book-1sC.OBJ
'my book' | mankinat-ye
car-1sC.OBJ
'my car' | morā-ye
stick-1sC.OBJ
'my stick' |
| (243) | ʕəntāt-ye
eyes-1sC.OBJ
'my eyes' | ʕən-tu
eye-3sM.OBJ
'his eye' | |
| (244) | ḥāl-ye
maternal.uncle-1sC.OBJ
'my maternal uncle' | ḥāl-tu
maternal.aunt-3sM.OBJ
'his maternal aunt' | |

25. Tommo So

McPherson (2013: 108f, 131, 183-191233)

A. Nominaler Possessor und Inalienabilität

Bei alienablen wie inalienable Nomen findet am Possessum im Zuge seiner Modifizierung eine Tonüberlagerung mit einem Tiefton statt.

- | | | |
|-------|---|--|
| (245) | Sáná gìnè ^L
Sana house
'Sana's house' (gìné 'house') | Sáná bàbè ^L
Sana uncle
'Sana's uncle' |
|-------|---|--|

Inalienable Possession bei nominalen Possessoren ist nur unterscheidbar, wenn noch ein Adjektiv oder ein Numeral in der Phrase enthalten ist; nur hier gibt es dann im Unterschied zur alienablen Konstruktion keine Tonüberlagerung am Adjektiv bzw. Numeral (am Possessum weiterhin schon).

- | | | |
|-------|---|--|
| (246) | Sáná sàà ^L kómmó
Sana sister skinny
'Sana's skinny sister' | Sáná sàà ^L néé-go
Sana sister two-ADV
'Sana's two sisters' |
| (247) | àn-ná = ge
male-HUM.SG=DEF
'the man's three wives' | yàà-m ^L
female-HUM.PL
tâàndù-gò ^L = ge = mbe
three-ADJ=DEF=PL |

(ii) Darüberhinaus gibt es noch ein Possessivklitikum, das an den Possessor tritt, aber nur noch von älteren Sprechern benutzt wird. Die neuere Strategie der Tonüberlagerung ist hier optional.

Das Klitikum hat zwar, zusammen mit einem Lokativklitikum, eine lokative Funktion und kann auch benefaktiv gebraucht werden, ist aber hauptsächlich ein reines Possessivklitikum. Es ist auch in den Possessivpronomen enthalten, aber die Zusammensetzung ist nicht transparent, sodass keine klare Segmentierung mehr möglich ist. In der 3. Person Singular (s.u.) kann man es noch z.B. noch erkennen.

(248)	Móólú = mɔ	jàw ^L	Bènjù-ámbièm = mɔ	úndó = gɛ
	Mori=POSS	fight	Benju-Ambièm=POSS	ash=DEF
	'the Mori war'		'Benju-Ambièm's ashes'	

B. Alienable Possessum, pronominaler Possessor

Der Possessor ist ein postnominales Possessivpronomen.

(249)	mìnné wómɔ	bóy	úwɔ
	field 3sPOSS	name 2sPOSS	
	'his/her field'	'your name'	

Ändert sich die Wortstellung, weil ein Definitivsuffix hinzukommt, zeigt sich auch hier, wie bei nominalen Possession, die Überlagerung durch einen Tiefton am Possessum.

(250)	wómɔ	gìnè ^L = gɛ	*wómɔ gìnè
	3sPOSS	house=DEF	
	'his house'		

C. Inalienable Possessum, pronominaler Possessor

Begriffe für Verwandtschafts- und andere soziale Beziehungen sind inalienabel. Die Wörter für 'Kinder', 'Frau', 'Mann' und 'Ehefrau' sind allerdings alienabel. Außerdem sind die Wörter für 'jüngerer Bruder des Vaters', 'Mutter', 'Freund' und 'Feind' intermediär.

Tonüberlagerungen durch einen Hochton (bei ein bis zwei Moren des Possessums) oder einen Fallton (bei mehr als zwei Moren) markieren die Possession am Possessum.

(251)	bé	níné ^H	mí	[tírè yàà-nà] ^{HL}
	3pl	aunt	1s	grandmother
	'their aunt'		'my grandmother'	

Wie bei den nominalen Possessoren können auch die pronominalen bei inalienabler Possession den Ton eines Modifizierers nicht kontrollieren

- (252) bé níné^L kómmó
 3pl aunt skinny
 'their skinny aunt'

26. Tondi Songway Kiini

Heath (2005: 110, 116f, 122f, 137)

A. Nominaler Possessor

Nominale Possession unterscheidet sich formal nicht von Komposita. Der Possessor wird dem Possessum vorangestellt, um diese Konstruktion zu bilden.

- | | | |
|-------|--|---|
| (253) | hú: ↑bór-ěy
house person-DEF.PL
'the people of house(s)' | yérì kîrá ⁷ ↑bór-ěy
1pl Kikara person-DEF.PL
'We, the people of Kikara.' |
|-------|--|---|

Lockere Komposita aus zwei Nomen können Possessivkonstruktionen sein. Lockere im Gegensatz zu festen Komposita erlauben es, dass das erste Nomen eine eigene Flektion erhält (ein Definit- und/oder Pluralsuffix). Außerdem bilden beide Nomen eigene Tondomänen, während es in den festen Komposita Toninteraktionen gibt.

- (254) kòtíy-éy⁷ ↑fōwl-íyă:
 child-DEF.PL monkey-DIM
 'narcotic bush species (Datura)'

Um ältere und jüngere gleichgeschlechtliche Geschwister des Vaters und der Mutter zu bezeichnen, gibt es bestimmte Komposita. Sie verwenden nicht die regulären Worte *bèbè* für 'Vater' und *ñâ* für 'Mutter'. Stattdessen werden spezielle Formen dieser Wörter als erstes Element benutzt und zwar zusammen mit einem Adjektiv, das entweder 'groß' oder 'klein' bedeutet. Der Linker *ŋ* wird dabei – sowohl bei bestimmten Sprechern als auch von Sprecher zu Sprecher – sehr inkonsequent benutzt,.

- | | | |
|-------|--|--|
| (255) | bà-bè:rì
father-big
'father's elder brother' | y ⁿ á-ŋ-↑káy ^{nè}
mother-small
'mother's younger sister' |
|-------|--|--|

Für affinale Verwandte wie Schwiegereltern, Schwiegersohn und -tochter gibt es eigene Wörter, während für Schwiegerbruder und -schwester analytische Ausdrücke (wie z.B. 'my

wife's elder brother') verwendet werden. Sehr alte Worte, von denen nicht allen Teilen eine Bedeutung zugewiesen werden kann, gibt es für Nebenfrau ('(woman's) co-wife'), Bruder und Schwester. Für 'Stiefkind' gibt es ein semi-transparentes Kompositum. Die Bedeutung seines zweiten Teils lässt sich vom Adjektiv *fũmb-ǒ* 'faulig, mies' herleiten.

- (256) *ìsè-fũmbá*
 child-step
 'step-child'

B. Pronominaler Possessor und Inalienabilität

Nur dadurch, dass bestimmte Nomen in Possessivkonstruktionen typischerweise ohne das Definitivsuffix auftreten, zeichnen sich inalienable Nomen ab. Alienabel possedierte Nomen haben dagegen dieses Suffix. Dieser Unterschied ist aber nur für Nomen im Singular erkennbar. Zur inalienablen Nomengruppe gehören demnach Verwandtschaftsbegriffe, Körperteile und einige Einzelnamen, wie z.B. 'Dorf'.

- | | | | |
|-------|---|--|---|
| (257) | <i>húw-ó:</i>
house-DEF.SG
'the house' | <i>húw-éy</i>
house-DEF.PL
'the houses' | |
| (258) | <i>ày húw-ó:</i>
1s house-DEF.SG
'my house' | <i>ày húw-éy</i>
1s house-DEF.PL
'my houses' | |
| (259) | <i>hàwíy-ó:</i>
aunt-DEF.SG
'the aunt' | <i>hàwíy-éy</i>
aunt-DEF.PL
'the aunts' | |
| (260) | <i>ǎy hàwí</i>
1s aunt
'my aunt' | <i>ǎy hàwíy-éy</i>
1s aunt-DEF.PL
'my aunts' | |
| (261) | <i>kóyré</i>

'village' | <i>kòyr-ǒ:</i>
village-DEF
'the village' | <i>à kóyrè</i>
3s village
'his/her village' |

27. Uduk

Killian (2014: 22, 29, 59, 74, 84-86, 93, 192)

A. Nominaler Possessor

Ein Genitivmorphem, das mit dem Possessor in der Nominalklasse kongruiert, geht diesem voran.

- (262) mì mà Nísà
 goat(1) GEN.CL2 Nisa(2)
 'Nisa's goat'
- (263) à nós gî wàthíʔ
 CL2 pot GEN.CL1 man
 'the man's pot'
- (264) gù'b-à cágà mà 'bóm yán
 house(1)-CONSTR big GEN.CL2 woman(2) this
 'this woman's big house'
- (265) 'kúp mā 'bóm
 head GEN.CL2 woman(2)
 'the woman's head'
- (266) à kām gî wàthíʔ
 CL2 brother(2) GEN.CL1 man(1)
 'the man's maternal uncle'

B. Pronominaler Possessor

Der pronominale Possessor wird durch ein Possessivpronomen ausgedrückt; das Possesum bleibt bezüglich Possession unmarkiert. Im Plural und der 3. Person Singular haben die Possessivpronomen die Struktur Bilabialer Plosiv + Personalpronomen (bis auf eine Vokaländerung in der 3. Person Singular und Tonunterschiede). Auch die 1. und 2. Person Singular beginnen mit diesem Laut, aber der Rest ihrer Form ähnelt keinem Personalpronomen.

- | (267) | Possessivpronomen | freie Personalpronomen |
|---------|-------------------|------------------------|
| 1s | pém | áhā (áā) |
| 2s | pīní | é |
| 3s | pīdī | á'dī |
| 1plINCL | bānā | ánā |
| 1plEXCL | - | ámmān (ám) |
| 2pl | bām | úm |
| 3pl | būnī | únī |

- (268) gùb pém yán mì-m p'ǎdī
house 1sPOSS this goat-ASS 3sPOSS
'this house of mine' 'his/her goat'
- (269) ūcī-ŋ kwārā-m pém
children-NAS three-NAS 1sPOSS
'my three children'
- (270) ūcī-m pém = í kwārā
children-NAS 1sPOSS=NUM three
'my three children'
- (271) gùb-à cágà-m pém yán
house-CONSTR big-ASS 1sPOSS this
'this big house of mine'

Uduk besitzt keine Alienabilitätsspaltung, aber wie in einigen anderen Sprachen (Jul'hoan, Ngiti, Tondi Songway Kiini, Wandala) verwendet es für manche Verwandtschaftsbezeichnungen suppletive Formen, z.B. für 'Mutter' und 'Vater'.

- (272) tā'dá 'my mother'
k^wān 'your mother'
kūm 'his/her mother'
- (273) cím 'your father'
cōm 'his/her father'

28. Wandala

Frajzyngier (2012: 124-133, 300)

A. Alienable Possessum, nominaler Possessor

Der Possessivmarker ist identisch mit dem Lokativprädikator. Mit diesem wird die lokative Prädikation ausgedrückt, wenn das Prädikat nicht inherent lokativ ist oder wenn ein lokatives Prädikat nicht adjazent zu seinem Komplement steht. Der Possessivmarker steht am Possessum und drückt eine beliebige Relation zwischen zwei Nomen aus, die keine Verwandtschaftsbeziehung ist.

- (274) əlv-á ndzà ókɪ-á dè-rwà
word-POSS past cow-POSS father-1sPOSS
'old speech' 'my father's cow'

B. Alienable Possessum, pronominaler Possessor

Am Possessum ist der Possessivmarker suffigiert. An ihn wiederum ist ein Possessivpronomen suffigiert.

(275)	kwánjàr 'hook'	irè 'head'
	kwánjàr-á-rwà hook-POSS-1sPOSS 'my hook'	ir-á-rwà head-POSS-1sPOSS 'my head'
(276)	žíl-á-rà husband-POSS-3sPOSS 'her husband'	mùks-á-rà wife-POSS-3sPOSS 'his wife'

C. Inalienable Possessum, nominaler Possessor

Im Wandala sind Verwandtschaftsbegriffe (bis auf 'Mann, Ehemann' und 'Frau, Ehefrau') inalienabel. Das Possessum wird auch hier mit dem Possessivmarker á markiert. Zusätzlich tritt an diesen ein Pronomen, das bezüglich Numerus mit dem Possessor kongruiert. Außerdem ist auch der Possessor durch eine direktionale Präposition markiert

(277)	yò	d-á-r	gè	gdzè-r	kíni
	well	father-POSS-3sPOSS	PREP	young-NOM	C.FOC
	'Well, the father of the child.'				

D. Inalienable Possessum, pronominaler Possessor

Ein inalienable Possessum ist durch ein suffigiertes Possessivpronomen markiert.

(278)	èd-rùwà father-1sPOSS 'my father'	èddá-rà father-2sPOSS 'your father'
(279)	èm-rùwà mother-1sPOSS 'my mother'	gí-rwà grandchild-1sPOSS 'my grandson / -daughter'

Für sehr enge Beziehungen (z.B. enge Freund, Eltern) gibt es separate Ausdrücke.

(280)	máyè 'our mother' (when talking with siblings)
	éddà 'daddy'
	màmà 'mother' (referencing to anybody's mother)

Wenn im Wandala èddá 'father', èmmà 'mother' und éddà 'daddy' mit Possessorpronomen im Plural benutzt werden (obwohl der Possessor im Singular steht), ist deren Position im Haushalt gemeint und keine Verwandtschaftsbeziehung.

29. Wolof

Ngom (2003: 57-60)

A. Nominaler Possessor

Der Possessivmarker an Singularnomen lautet *-u*; an Pluralnomen wird *-i* benutzt. Bei vokalfinalen Nomen wird das Suffix im Singular gelöscht und im Plural wird es zu *-y*.

- | | | | | |
|-------|---|----------------|--|----------------|
| (281) | kër-u
house-POSS.SG
'Mbaye's house' | Mbaye
Mbaye | kër-i
house-POSS.PL
'Mbaye's houses' | Mbaye
Mbaye |
| (282) | mag-u
older.sibling-POSS.SG
'Mbaye's older sibling' | Mbaye
Mbaye | | |
| (283) | loxo
arm.POSS.SG
'Mbaye's arm' | Mbaye
Mbaye | loxo-y
arm-POSS.PL
'Mbaye's arms' | Mbaye
Mbaye |

B. Pronominaler Possessor

Ein Possessivpronomen steht vor dem Possessum; außer in der dritten Person Singular, wo das Possessivpronomensuffix *-am* an das possedierte Nomen gehängt wird.

- | | | | |
|-------|--|--|-----------------|
| (284) | tukkeem
travel.3sPOSS
'his/her/its travel' | sama
1sPOSS
'my travel' | tukki
travel |
| (285) | lozoom
arm.3sPOSS
'his/her/its arm' | sama-y
1sPOSS-PL
'my arms' | loxo
arm |
| (286) | xaleem
child.3sPOSS
'his/her/its child' | sunu-y
1plPOSS-PL
'our children' | xale
child |

Bibliografie

- Aberra, Daniel. 2002. Shabo Pronouns. In Baye Yimam (Hrsg.), *Ethiopian Studies at the End of the Second Millenium: Proceedings of the XIVth international conference of Ethiopian Studies*, vol. 3. 1692–1704. Addis Abeba: Institute of Ethiopian Studies.
- Ameka, Felix. 1995. Body parts in Ewe grammar. In Hilary Chappell & William McGregor (Hrsg.), *The grammar of inalienability: a typological perspective on body part terms and the part-whole relation* (Empirical approaches to language typology 14). 783–840. Berlin & New York: Mouton de Gruyter.
- Bally, Charles. 1926 [1995]. L'expression des idées de sphère personnelle et de solidarité dans les langues indo-européennes. In Franz Fankhauser & Jakob Jud (Hrsg.), *Festschrift Louis Gauchat*. 68–78. Aarau: Verlag Sauerländer. [übersetzt und neu herausgegeben in Chappell & McGregor (Hrsg.), *The grammar of inalienability: a typological perspective on body part terms and the part-whole relation* (Empirical approaches to language typology 14). 31–61. Berlin & New York: Mouton de Gruyter.]
- Bakker, Dik. 2010. Language sampling. In Jae Jung Song (Hrsg.), *Handbook of Linguistic Typology*. 100–127. Oxford: Oxford University Press.
- Bickel, Balthasar & Johanna Nichols. 2007. Inflectional morphology. In Timothy Shopen (Hrsg.), *Grammatical Categories and the Lexicon* (Language typology and syntactic description 3). 2nd ed. 169–240. Cambridge: Cambridge University Press.
- Boyd, Virginia Lee. 2004. *A phonology and grammar of Mbòdòmò*. Ann Arbor: UMI.
- Boyeldieu, Pascal. 2009. The modified form of Shatt Damam nouns and its Daju cognates. *Afrika und Übersee* 90. 9–84.
- Chappell, Hilary; William McGregor. 1989. Alienability, inalienability and nominal classification. *Proceedings of the Berkeley Linguistic Society* 15. 24–36.s
- Chappell, Hilary & William McGregor. 1996. Prolegomena to a theory of inalienability. In Hilary Chappell, & William McGregor (Hrsg.), *The grammar of inalienability: a typological perspective on body part terms and the part-whole relation* (Empirical approaches to language typology 14). 3–30. Berlin & New York: Mouton de Gruyter.
- Childs, G. Tucker. 2011. *A grammar of Mani*. Berlin: De Gruyter Mouton.
- Collins, Chris. 1998. *Plurality in #Hoan*. Köln: Institut für Afrikanistik, Univ. zu Köln (Working paper / Khoisan Forum at the Institut für Afrikanistik, University of Cologne, Germany ; 9).
- Collins, Chris. 2001. Aspects of plurality in #Hoan. *Language* 77 (3). 456–476.
- Creissels, Denis; Gerrit J. Dimmendaal, Zygmunt Frajzyngier & Christa König. 2008. Africa as a morphosyntactic area. In Bernd Heine & Derek Nurse (Hrsg.), *A linguistic geography of Africa* (Cambridge approaches to language contact). 86–149. Cambridge: Cambridge University Press.
- Cyffer, Norbert. 1991. *We learn Kanuri*. Köln: Köppe.
- Cyffer, Norbert. 1997. A Survey of the Kanuri Language. In Norbert Cyffer, Thomas Geider (Hrsg.), *Advances in Kanuri scholarship* (Westafrikanische Studien : Frankfurter Beiträge zur Sprach- und Kulturgeschichte 17). 17–66. Köln: Köppe.
- Cyffer, Norbert. 1998. *A sketch of Kanuri*. Köln: Köppe.
- Dahl, Östen & Maria Koptjevskaja-Tamm. 1998. Alienability splits and the grammaticalization of possessive constructions. In Timo Haukioja (Hrsg.), *Papers from the 16th Scandinavian Conference of Linguistics*. 38–49. Turku: University of Turku. <http://typo.uni-konstanz.de/ocs-uploads/conferences/1/schedConfs/1/papers/reading-list/MKT1998ALIENABILITY.pdf> (Zugriff 3/07/2014).
- Dempwolff, Otto. 1916. Die Sandawe. *Abhandlungen des Hamburger Kolonialinstituts* 34. Hamburg.
- Dickens, Patrick J. 2005. *A concise Grammar of Jul'hoan*. Köln: Köppe.
- Dimmendaal, Gerrit J. 2008. Language Ecology and Linguistic Diversity on the African Continent. *Language and Linguistics Compass* 2 (5). 840–858.
- Dryer, Matthew. 2007. Noun phrase structure. In Timothy Shopen (Hrsg.), *Complex constructions* (Language typology and syntactic description 2). 2nd edition. 151–205. Cambridge: Cambridge University Press.
- Dubnov, Helena. 2003. *A grammatical sketch of Somali*. Köln: Köppe.

- Elias, David Lyndon. 2006. *Tigre of Habab: short grammar and texts from the Rigbat people (Eritrea)*. Ann Arbor: UMI.
- Frajzyngier, Zygmunt & Erin Shay. 2001. *A grammar of Hdi*. Berlin [u.a.]: Mouton de Gruyter.
- Frajzyngier, Zygmunt. 2012. *A grammar of Wandala*. Berlin [u.a.]: De Gruyter.
- Güldemann, Tom & Rainer Vossen. 2002. Khoisan. In Bernd Heine, Derek Nurse (Hrsg.). *African Languages: an introduction*. 99–122. Cambridge [u.a.]: Cambridge University Press.
- Hacquard, Augustin; A. Dupuis. 1897. *Manuel de la langue soŋgay parlée de Tombouctou a Say dans la boucle du Niger*. Paris: Maisonneuve.
- Haiman, John. 1983. Iconic and economic motivation. *Language* 59 (4). 781–819.
- Haiman, John. 1985. *Natural Syntax*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Haspelmath, Martin. 2006. Explaining alienability contrasts in adnominal possession: economy vs. iconicity. Paper presented at *Syntax of the World's Languages 2*. University of Lancaster, UK. http://www.eva.mpg.de/lingua/conference/08_springschool/pdf/course_materials/Haspelmath_Possessives.pdf (Zugriff 21/07/2014).
- Heath, Jeffrey. 2005. *Tondi Songway Kiini (Songhay, Mali): reference grammar and TSK-English-French dictionary*. Stanford, California: CSLI.
- Heath, Jeffrey. 2011. Innovation of head-marking in Humburi Senni (Songhay, Mali). *Diachronica* 28 (1). 1–24.
- Heath, Jeffrey. 2014. *Grammar of Humburi Senni (Songhay of Hombori, Mali)*. Leipzig: Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology: Language Description Heritage Library (May 2014 version, to appear).
- Heine, Bernd. 1997. *Possession: cognitive sources, forces and grammaticalization*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Heine, Bernd. 2001. Ways of explaining possession. In Irène Baron, Michael Herslund, Finn Sorensen (Hrsg.). *Dimensions of possessions* (Typological studies in language 047). 311–328. Amsterdam [u.a.]: Benjamins.
- Helmbrecht, Johannes. 2001. Head-marking vs. dependent-marking languages. In Martin Haspelmath, Ekkehard König, Wulf Oesterreicher, Wolfgang Raible (Hrsg.). *Language Typology and Language Universals: An International Handbook* (Handbooks of linguistics and communication science 20.2). 1424–1432. Berlin: De Gruyter.
- Herslund, Michael & Irène Baron. 2001. Introduction: Dimensions of possession. In Irène Baron, Michael Herslund & Finn Sorensen (Hrsg.). *Dimensions of possessions* (Typological studies in language 047). 1–26. Amsterdam [u.a.]: Benjamins.
- Honken, Henry. 2013a. Genetic relationships: an overview of the evidence. In Rainer Vossen (Hrsg.). *The Khoesan Languages* (Routledge Language Family Series). 13–24. London [u.a.]: Routledge.
- Honken, Henry. 2013b. Eastern #Hoan. In Rainer Vossen (Hrsg.). *The Khoesan Languages* (Routledge Language Family Series). 249–261. London [u.a.]: Routledge.
- Kawachi, Kazuhiro. 2008. *A grammar of Sidaama (Sidamo): a Cushitic language of Ethiopia*. Ann Arbor: UMI.
- Killian, Don (2014, Draft version). *Topics in Uduk Phonology and Morphosyntax*.
- Koops, Robert George. 2005. *Aspects of the grammar of Kuteb*. (Dissertation 1990) Ann Arbor: UMI.
- Koptjevskaja-Tamm, Maria. 2003. Possessive noun phrases in the languages of Europe. In Frans Plank (Hrsg.). *Noun phrase structure in the languages of Europe* (Empirical approaches to language typology 20-7). 621–722. Berlin [u.a.]: Mouton de Gruyter.
- Koptjevskaja-Tamm, Maria. 2001. Adnominal possession. In Martin Haspelmath, Ekkehard König, Wulf Oesterreicher & Wolfgang Raible (Hrsg.). *Language Typology and Language Universals: An International Handbook* (Handbooks of linguistics and communication science 20.2). 960–970. Berlin: De Gruyter.
- Kossmann, Maarten G. 1997. *Grammaire du parler berbère de Figuig (Maroc oriental)*. Louvain: Peeters.
- Kotey, Paul Francis Amon. 2007 (1969). *Syntactic aspects of the Gã nominal phrase*. (Madison, University of Wisconsin, Dissertation, 1969) Ann Arbor: UMI.

- Krasnoukhova, Olga Vladimirovna. 2012. *The noun phrase in the languages of South America*. (LOT Dissertation Series 301) Utrecht: LOT. <http://www.lotpublications.nl/publish/articles/004439/bookpart.pdf> (Zugriff 30/06/2014).
- Kutsch Lojenga, Constance. 1994. *Ngiti : a Central-Sudanic language of Zaire*. Köln: Köppe.
- Lefèbvre, Claire & Anne-Marie Brousseau. 2002. *A grammar of Fongbe*. Berlin [u.a.]: Mouton de Gruyter.
- Lévy-Bruhl, Lucien. 1914. L'expression de la possession dans les langues mélanésiennes. *Mémoires de la Société de Linguistique de Paris* 19(2). 96-104.
- Lewis, M. Paul; Gary F. Simons & Charles D. Fennig (Hrsg.) 2014. *Ethnologue: Languages of the World, Seventeenth edition*.
- McPherson, Laura. 2013. *A grammar of Tommo So*. Berlin: De Gruyter Mouton.
- NASA/JPL/NIMA 2000. *PIA04965: SRTM Data Release for Africa, Colored Height*. <http://photojournal.jpl.nasa.gov/catalog/PIA04965> (Zugriff 4/08/2014).
- Ngom, Fallou. 2003. *Wolof*. München: Lincom Europa.
- Nichols, Johanna. 1988. On alienable and inalienable possession. In William Shipley (Hrsg.). *In honor of Mary Haas: from the Haas Festival Conference on Native American linguistics*. 557-609. Berlin: Mouton de Gruyter.
- Nichols, Johanna. 1992. *Linguistic diversity in space and time*. Chicago: University of Chicago Press.
- Nichols, Johanna & Balthasar Bickel. 2013. Locus of Marking in Possessive Noun Phrases. In Matthew S. Dryer & Martin Haspelmath (Hrsg.). *The World Atlas of Language Structures Online*. Leipzig: Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology. <http://wals.info/chapter/24> (Zugriff 30/06/2014).
- Nicolai, Robert. 1983. Position, Structure and Classification of Songay. In Lionel Bender (Hrsg.). *Nilo-Saharan Language Studies* (Committee on Northeast African Studies, Monograph No. 13). 11-42. East Lansing: African Studies Center, Michigan State University.
- Poulos, G. & Louis J. Louwrens. 1994. *A linguistic analysis of Northern Sotho*. Pretoria: Via Afrika.
- Reh, Mechthild. 1985. *Die Krongo-Sprache (niino mó-di). Beschreibung, Texte, Wörterverzeichnis*. (Kölner Beiträge zur Afrikanistik 12) Berlin: Reimer.
- Reh, Mechthild. 1996. *Anywa language: description and internal reconstructions*. Köln: Köppe.
- Saeed, John. 1999. *Somali*. Amsterdam [u.a.]: Benjamins.
- Schulz, Stephan. 2014/in Vorbereitung. *Typologinen katsaus nominaalisen omistuksen merkintätapoihin afrikkalaisissa kielissä (Arbeitstitel)*. Helsinki: Helsingin Yliopisto, Nykykielten Laitos Masterarbeit.
- Seibert, Uwe. 1998. *Das Ron von Daffo (Jos-Plateau, Zentralnigeria): morphologische, syntaktische und textlinguistische Strukturen einer westschadischen Sprache*. Frankfurt a.M.: Lang.
- Seiler, Hansjakob. 1983. *Possession as an operational dimension of language*. Tübingen: Narr.
- Seiler, Hansjakob. 2001. The operational basis of possession: A dimensional approach revisited. In Irène Baron, Michael Herslund & Finn Sorensen (Hrsg.). *Dimensions of possessions* (Typological studies in language 047). 27-40. Amsterdam [u.a.]: Benjamins.
- Shay, Erin. 2005. *A grammar of East Dangla: the simple sentence*. (Dissertation 1999) Ann Arbor: UMI.
- Steehan, Sandre. 2012. *A grammar of Sandawe : a Khoisan language of Tanzania*. Utrecht: LOT.
- Stirtz, Timothy M. 2011. *A grammar of Gaahmg: A Nilo-Saharan Language of Sudan*. Utrecht: LOT. <https://openaccess.leidenuniv.nl/handle/1887/18452> (Zugriff 8/07/2014).
- Teferra, Anbessa. 1991. A sketch of Shabo grammar. In Lionel Bender (Hrsg.). *Proceedings of the Fourth Nilo-Saharan Conference, Bayreuth, Aug. 30.-Sept. 2, 1989* (Nilo-Saharan:Linguistic Analyses and Documentation 7). 371-404. Hamburg: Buske.
- Tersis-Surugue, Nicole. 1981. *Economie d'un système: Unités et relations syntaxiques en zarma (Niger)*. (SELAF, Bibliothèque 87-88). Paris: SELAF.
- Van de Kimmenade, Martin. *Essai de grammaire et vocabulaire de la Sandawe. Micro-Bibliotheca Anthropos* 9. Posieux (Switzerland) & Fribourg.
- Williamson, Kay. 1965. *A grammar of the Kolokuma dialect of Ijo*. Cambridge: Cambridge University Press.

Selbstständigkeitserklärung

Hiermit versichere ich, dass ich diese Arbeit selbstständig und nur unter Verwendung der angegebenen Hilfsmittel geschrieben habe. Alle Zitate sind als solche gekennzeichnet.

Die Abbildungen in dieser Arbeit sind zum Teil von mir selbst erstellt worden und mit einem entsprechenden Quellennachweis versehen.

Ich versichere außerdem, dass die vorliegende Arbeit noch nicht einem anderen Prüfungsverfahren zugrunde gelegen hat.

Leipzig, den 8. August 2014